

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

EST & OUEST. — Les aveux de M. Maurice Thorez	1	A. DORMONT. — L'agriculture est-allemande.	16
NICOLAS LANG. — Menace communiste au Laos	4	Bibliographie : <i>Les détenus politiques en zone soviétique</i> , par Gerhard Finn.	18
JEAN MADIRAN. — L'action communiste sur les catholiques du Portugal....	6	L'opposition clandestine en U.R.S.S. ...	19
LUCIEN LAURAT. — Les communistes autrichiens sont liquidés.....	9	VLADIMIR HAWRYLUK. — Le « parlementaire » soviétique.....	21
Activités communistes à Cuba.....	11	Le député dans la littérature soviétique.....	25
Deux chefs communistes cubains : Blas Roca et Juan Marinello.....	12	M. SLAVINSKY. — Trois ans de poésie soviétique : 1956-1958.....	27
« Le cœur défaillant de Walter Lippmann », par William Henry Chamberlin.....	14	Chronique du mouvement communiste mondial.....	30

Les aveux de M. Maurice Thorez

QUI nous reprocherait de voir une victoire pour nous dans la parution du dix-neuvième tome des « *Œuvres de Maurice Thorez* », où sont rassemblés les articles et propos dont le secrétaire général du Parti communiste français revendique la paternité pour la période qui s'étend de septembre 1939 à juillet 1944, de la déclaration de guerre à la libération? C'est une victoire pour nous, et à double titre, parce que deux des thèses que, nous et nos amis n'avons cessé de soutenir depuis quinze ans (et c'était tout particulièrement difficile) reçoivent du fait de cette publication une confirmation éclatante. Nous n'avons pas cessé de soutenir que les communistes français n'étaient entrés, non pas dans la clandestinité, mais dans la résistance à l'Allemagne qu'après la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'Union soviétique. Nous avons soutenu aussi, avec non moins de continuité et de force que les communistes, lorsqu'ils se référaient à leur activité des années 1939-1941, ou bien passaient sous silence leurs écrits, ou bien n'en donnaient que des versions outrageusement tronquées et falsifiées. Un honnête homme ne peut plus aujourd'hui mettre en doute ce que nous avançons. En publiant ce recueil, M. Thorez est, pour ainsi dire, passé aux aveux. Il ne les a pas faits complets : il s'en faut même de beaucoup. Il en a dit suffisamment toutefois pour que l'incrédulité ne soit plus permise.

La « libération » selon M. Thorez

Voici d'abord le dernier des textes que M. Thorez ait écrits avant le 20 juin 1941, avant l'entrée des armées allemandes en U.R.S.S. Il est daté de mai 1941. Il est donné comme ayant paru à cette date dans la *Correspondance internationale*. C'est un long article qui a pour titre : « *Sur la prétendue « révolution nationale » en France* ». Il se termine par un appel à suivre les communistes dans leur action, et cette action se cantonne étroitement à la politique intérieure, à la lutte contre la politique réactionnaire du gouvernement de Vichy.

« *Ceux qui prônent la « révolution nationale », les cercles dirigeants de Vichy et leurs concurrents de Paris, poussent la France à l'abîme* », écrivait M. Thorez. « *Il n'y a que les communistes — le seul parti ayant su se maintenir dans le tourbillon des événements, ayant démontré sa clairvoyance, sa fidélité au peuple, lui ayant dit toujours la vérité — qui indiquent aux masses populaires le chemin du salut. Les communistes considèrent que leur tâche essentielle est de libérer la France.* »

La libérer de qui? La libérer de quoi? Les lignes qui suivent le précisent :

« *Les communistes appellent à lutter pour le pain, contre la faim, pour organiser le ravitaillement sous le contrôle de comités populaires, à*

lutter pour faire payer aux riches les frais de la guerre en confisquant les profits de guerre et en imposant les grosses fortunes.

« Ils appellent à lutter pour la liberté, contre la terreur, pour la libération des condamnés politiques et militaires, la suppression des camps de concentration, le rétablissement des libertés ouvrières et municipales, l'arrestation des traîtres et des capitulards qui ont sacrifié et sacrifient l'indépendance et la liberté de la France.

« Les communistes appellent à lutter pour un gouvernement du peuple instauré par le peuple, pour un gouvernement d'hommes qui n'ont pas trahi le peuple, qui n'ont pas trahi la nation, qui ne portent aucune responsabilité dans le déclenchement de la guerre impérialiste, la défaite, l'invasion, l'occupation. Dirigé par un tel gouvernement, le peuple de France se libérera du joug de la réaction, de la domination des trusts.

« Les communistes tendent une main fraternelle à tous les travailleurs, à tous les Français prêts à lutter pour une France libre, à quelque parti qu'ils appartiennent, quelles que soient leurs convictions politiques, sociales, philosophiques ou religieuses. Les communistes s'efforcent d'unir toutes les forces vives du peuple autour de la classe ouvrière qui représente les intérêts et l'avenir de la nation. »

Pas un mot de la résistance à l'Allemagne dans ce programme d'action. Pas le moindre appel à la lutte contre les troupes d'occupation. C'est du joug de la réaction, c'est de la domination des trusts qu'il faut libérer la France. Ce n'est pas là tout à fait le sens qu'on attache aujourd'hui au mot « libération » quand on parle des années 1940-1944.

Cela ne veut pas dire assurément que M. Thorez et ses amis s'étaient ralliés à l'hitlérisme; ils n'ont à aucun moment cessé d'être des communistes staliniens de stricte obédience. Il leur est même arrivé souvent de s'en prendre à Hitler durant cette période, mais ils l'ont fait avec le souci de montrer qu'il n'était pas l'ennemi principal, que la classe ouvrière française avait d'autres ennemis, tout aussi dangereux et plus accessibles. C'était le gouvernement de Vichy. C'étaient aussi les Français de la France libre. C'était enfin l'impérialisme britannique, responsable de la guerre au même titre que l'impérialisme français.

Laissons à nouveau la parole à M. Thorez. Ses propos — qui portent la signature de M. Duclos en même temps que la sienne — ont paru dans un numéro spécial de l'*Humanité* (clandestine) en date du 18 mars 1941. C'était l'anniversaire de la Commune, et il s'agissait de montrer que — c'est le titre — *« les capitalistes d'aujourd'hui sont les dignes héritiers des Versaillais »*. Il n'était point question, toutefois, des sentiments nationalistes d'une partie des Communards, de leur refus de la défaite. La domination allemande était rejetée, certes, mais à égalité avec celle... de la France libre, et finalement, c'était seulement contre le gouvernement de Vichy qu'il fallait lutter, parce qu'entre autres crimes *« il n'hésitait pas à laisser les enfants mourir de faim plutôt que de négocier un pacte commercial avec l'U.R.S.S. »*.

« Si l'occupation de la France par l'Allemagne suffit à fournir la preuve que le « nouvel ordre européen » de M. Hitler signifierait pour la France un scandaleux asservissement, écrivaient MM. Thorez et Duclos, il n'est pas moins certain que le mouvement des de Gaulle et de Larminat, foncièrement réactionnaire et antidémocratique, ne vise à rien d'autre, lui aussi, qu'à priver notre pays de toute liberté, au cas de victoire anglaise » (p. 85).

Ainsi, Hitler et le « nouvel ordre européen » étaient condamnés eux aussi, mais ils l'étaient de façon théorique. Tant que le Führer a été l'allié de Staline, M. Thorez n'a pas appelé à la lutte contre ses armées, à la résistance nationale contre l'occupant. Cela aurait risqué de compromettre les bonnes relations que l'U.R.S.S. entretenait alors avec l'Allemagne hitlérienne, et Staline ne le lui aurait pas permis. Il fallut attendre le conflit germano-soviétique pour que les communistes français de stricte obédience entrassent dans la résistance, en accord avec M. Thorez. Celui-ci nous ferait difficilement croire que ce fut le patriotisme français qui lui dicta alors son changement d'attitude.

Trois textes capitaux

Venons-en aux textes que jusqu'alors les communistes avaient enfoui dans leur « enfer » — au sens que les bibliothécaires donnent à ce terme — ou qu'ils n'avaient livré au public qu'après les avoir affreusement triturés.

Assurément, M. Thorez n'a pas été converti soudain au respect des textes, ni à la plus banale honnêteté. Il pêche encore par omission, et un article paru dans *Die Welt* le 21 mars 1940 sous le titre : *« Les traîtres au pilori »* n'a pas trouvé place dans ce recueil. Quelques-uns des textes publiés ont encore été soumis à un léger échelonnage. Le nom de M. Zyromski ne figure pas dans l'*« Appel du 10 juillet »* dont nous parlerons plus loin, et, dans le texte sur le *« Vingt-deuxième anniversaire de la Révolution d'octobre »*, la phrase finale a été effacée. Elle était la suivante : *« Vive notre grand et cher camarade Staline! »* M. Thorez poursuit respectivement la lutte contre le culte de la personnalité!

L'ouvrage ouvre même sur un faux de l'espèce la plus soite. C'est une adresse du Parti communiste français à Maurice Thorez pour l'assurer de la solidarité et de la confiance du Parti tout entier, à l'heure où *« les impérialistes français viennent de [le] condamner à six ans de prison pour avoir rejoint son poste de combattant contre la guerre impérialiste »*, c'est-à-dire pour avoir déserté. Cette adresse est datée d'octobre 1939.

Or, c'est le 28 novembre 1939 que M. Thorez fut condamné par le Tribunal militaire, à Amiens, à six ans de prison *« pour désertion à l'intérieur en temps de guerre »* (1).

(1) Voici d'ailleurs le texte du décret qui amnistia M. Thorez.

Décret du 6 novembre 1944, accordant le bénéfice de la Grâce Amnistiante :

Le gouvernement provisoire de la République française,
Décrète :

Article Premier. — Le bénéfice de la grâce amnistiante est accordé aux ci-après nommés :

.....
THOREZ (Maurice), condamné le 28 novembre 1939 par le Tribunal militaire d'Amiens à six ans d'emprisonnement pour désertion à l'intérieur en temps de guerre.

Article 2. — Les condamnations visées à l'article premier sont anéanties dans tous leurs effets. Défense est faite aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif de les rappeler dans tout acte ou document officiel. Le bulletin N° 1 du casier judiciaire et les duplicata qui en auraient été délivrés seront détruits.

Article 3. — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 novembre 1944.

CH. DE GAULLE.

Pour le Gouvernement provisoire de la République française :

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice :

François DE MENTHON.

(Journal Officiel, 6-7 novembre 1944, p. 1205, colonne 1.)

Nous montrerons bientôt, en étudiant l'itinéraire de M. Thorez, des armées à Moscou, les raisons de cette falsification.

Trois parmi les textes figurant dans ce recueil méritent de retenir l'attention.

« Maurice Thorez nous dit... »

C'est d'abord « *Maurice Thorez nous dit...* », l'interview que M. Thorez aurait accordée à un « journaliste communiste français » et qui a été publiée dans le numéro des *Cahiers du bolchevisme* daté du deuxième semestre 1939-janvier 1940. Ce texte était connu, puisque notre ami A. Rossi a publié en 1951, chez Dominique Wapler, la reproduction complète de ce numéro (où figurait aussi le texte cité plus haut sur l'anniversaire de la révolution d'octobre). M. Thorez le publie sans se soucier du démenti qu'il donne ainsi à ce qu'il a lui-même écrit dans *Fils du Peuple* au sujet de sa désertion. « *La direction du Parti prit la décision juste de me faire passer à l'activité clandestine* », lit-on à la page 166 de cette biographie. Or, dans cette interview qui est datée du 20 octobre 1939, et qui fut donc donnée seize jours après son abandon de poste, le 4 octobre, M. Thorez prenait sur lui la responsabilité de la décision : « *Il fallait assurer envers et contre tout la direction du Parti; c'est à cette préoccupation que j'ai obéi et tous les travailleurs qui pensent aux luttes qui se préparent m'approuvent* » (p. 19).

La contradiction est patente. M. Thorez n'a pas pris la peine de l'expliquer à ses lecteurs (2).

« Blum tel qu'il est »

Second texte : le pamphlet que M. Thorez lança contre Léon Blum, sous le titre : *Blum tel qu'il est*. Voici trois ans, des militants socialistes avaient publié ce texte en brochure pour servir à l'édification de ceux de leurs camarades qui auraient pu se laisser prendre aux paroles de réconciliation que prodiguaient alors les dirigeants communistes à destination de la S.F.I.O. Elle n'eut qu'une diffusion limitée. En effet, à la demande de la famille de Léon Blum et de quelques personnalités du Parti socialiste, on cessa de la répandre : les uns la trouvaient attentatoire à la mémoire de Léon Blum (mais d'aussi grossières insultes auraient-elles pu lui nuire?), les autres, qui inclinaient au Front populaire, trouvaient cette publication inopportune. Mieux valait ne pas rappeler « ce qui divise ».

M. Thorez ne s'est pas laissé arrêter par ces scrupules. Une note excuse bien « *la vigueur et l'âpreté de certaines expressions de Maurice Thorez... par les circonstances et les conditions de l'heure* ». Mais tout aussitôt, le fond est maintenu, confirmé. Ce sont des « *pages vengeresses* » qui « *expriment une juste indignation contre celui qui, du congrès de Tours en 1920 jusqu'à sa mort, ne cessa d'entretenir la division... dans les rangs de la classe ouvrière* » (p. 29).

Voilà un jugement qu'il ne serait pas inutile de faire connaître aux socialistes, à un moment où plusieurs d'entre eux inclinent à l'unité.

Selon M. Thorez, la publication de ce pamphlet dans ses œuvres serait « *d'autant plus nécessaire et opportune* » qu'elle permettrait de faire justice des falsifications auxquelles se seraient livrés les éditeurs socialistes dont il est parlé plus haut. C'est là une calomnie supplémentaire. Ne disposant pas du texte français (qui parut en brochure), les éditeurs en question se sont servis du texte paru en allemand, non pas dans la *Correspondance internationale*, comme dit M. Thorez, mais le 16 février 1940 dans *Die Welt*, « publication éditée à Stockholm

pour remplacer la *Correspondance internationale* », nous dit A. Rossi (« *Les communistes français durant la drôle de guerre* », p. 247). Ces prétendues falsifications consisteraient surtout en omissions. Or, ces « lacunes » figurent dans le texte allemand. Si M. Thorez ne le savait pas, il n'avait qu'à jeter un coup d'œil sur la photocopie de *Die Welt* reproduite au verso de la couverture de la brochure qu'il incrimine : il se serait rendu compte que les coupures ont été faites dans le texte par l'éditeur (communiste) en langue allemande (à moins qu'il ne s'agisse d'additions dont aurait été corsé le texte français). Il aurait ainsi évité une contre-vérité de plus.

« L'Appel du 10 juillet 1940 »

Le plus étonnant, dans tout ce volume, c'est le troisième des textes auxquels nous faisons allusion : l'Appel, le prétendu *Appel du 10 juillet 1940 au « peuple de France »*. Nous en avons retracé l'histoire dans *Est & Ouest* (16-28 février 1958). Le texte authentique en avait déjà été publié par nos soins, dans un tract, lors des élections législatives de 1951, et nous avions montré dès lors que les communistes avaient menti à son sujet de la façon la plus éhontée.

Dans la seconde période de leur activité clandestine, après juin 1941, ils avaient extrait de ce texte quelques phrases qui, ainsi isolées, pouvaient faire croire qu'il s'agissait d'un appel à la lutte contre l'occupant. C'est sur le texte ainsi tronqué qu'ils ont depuis essayé de fonder la légende qui les montre dressés contre les armées allemandes depuis la défaite. Ils avaient poussé l'audace jusqu'à publier dans *l'Humanité* du 12 décembre 1947 le fac-similé du numéro de *l'Humanité* du 10 juillet 1940 avec le texte (falsifié) de l'appel, numéro fabriqué de toutes pièces pour la circonstance.

Déjà, en 1950, dans *Le Chemin de l'honneur*, publié par Florimond Bonte, figurait un texte plus près de l'original, mais savamment modifié de telle sorte que le sens premier en était méconnaissable.

Et maintenant, M. Thorez publie le texte original à un mot près : dans la liste des socialistes voués aux gémonies, le nom de M. Zyromski ne figure plus; il a rallié le Parti communiste. Il publie ce texte qui prouve à la fois que les communistes n'ont pas été des résistants de la première heure, et que la direction du Parti a commis un faux des plus déshonorants.

On est étonné du cynisme de cet avcu.

A la vérité, M. Thorez sait bien qu'il peut se permettre toutes les audaces. Il sait que le public cultivé, ou même simplement le public politique, ne sera pas atteint par son livre, par manque de temps, par paresse et encore plus par ignorance : il faut déjà connaître l'existence d'un

(Voir la suite au verso, bas de page.)

(2) Il ne s'est pas non plus soucié de préciser les circonstances dans lesquelles il aurait donné cette interview. Il a conservé l'affabulation que pouvait justifier alors les nécessités de la vie clandestine. Un journaliste communiste français aurait vu un jour venir à lui un militant du P.C. qui l'aurait conduit, sans le prévenir, auprès de M. Thorez, « *quelque part en France* », « *dans la zone de l'intérieur* », « *dans une ville qu'administre une de nos excellences* ». En réalité, M. Thorez était alors en Belgique (nous reviendrons sur le sujet). Il y a toutes les raisons de penser qu'il prit lui-même son interview, si l'on peut ainsi parler, sans mettre dans le secret de sa cachette un journaliste et son convoyeur. Enfin, M. Thorez ne nous dit pas que l'interview « parut pour la première fois le 29 octobre 1939 dans la *Voix du Peuple*, le quotidien communiste belge, puis dans le *Daily Worker* (on avait même dit un moment qu'elle avait été prise par un journaliste britannique), puis reproduite en partie par *l'Humanité* clandestine du 17 novembre 1939.

Menace communiste au Laos

LA manœuvre communiste tendant à transformer le royaume laotien en une base de la guerre froide devient évidente. Les événements qui se sont déroulés récemment dans ce pays, qui a plus de mille kilomètres de frontières communes avec la Chine et le Viet-Nam Nord, prouvent que les dirigeants de Moscou, de Pékin et d'Hanoï sont prêts à user de tous les moyens, y compris la guerre civile, pour détacher le Laos de ses « amis occidentaux » auxquels le gouvernement royal de Phoui Sananikone entend demeurer fidèle.

Révolte armée

Aux termes de l'accord conclu en novembre 1957 entre le gouvernement de Vientiane et les chefs du Pathet-Lao, organisation communiste qui combattit aux côtés du Viet-Minh durant la guerre d'Indochine, une partie des forces des U.C.P.L. devait être intégrée dans l'armée royale (1).

Cette intégration des ex-combattants du Pathet-Lao fit d'ailleurs l'objet d'un accord militaire dont voici les principes essentiels :

« 1. Intégration d'un contingent de 1.500 hommes dans l'armée nationale active (soit environ 5 % de l'effectif global de cette armée), l'effectif restant étant libéré et versé dans les réserves;

« 2. Réoccupation par l'armée nationale des provinces septentrionales de Phong-Saly et de Sam-Neua;

« 3. Versement de tout le matériel de guerre au gouvernement royal. »

(Extrait du document publié par le gouvernement du Laos après le règlement du problème « Pathet-Lao ».)

Il semble que le désarmement et la démobilisation des combattants du Pathet-Lao se fit sans trop de difficulté. Dans une interview accordée au *Monde* (12 janvier 1958), le prince Souvanna Phouma, qui était alors premier ministre du Laos, déclara : « L'application des accords se poursuit d'une manière très loyale. D'après les derniers chiffres en ma possession, sur les 7.500 à 8.000 hommes que comptait les unités combattantes du Pathet-Lao, environ 5.500 hommes se sont déjà ralliés, et j'espère que l'ensemble des

opérations sera terminé vers le 15 janvier, c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé par les accords. »

Cependant, les observateurs politiques attiraient l'attention sur l'aspect inquiétant d'une des clauses de l'accord qui prévoyait que les forces royales devaient rester sur leurs positions dans les provinces du nord durant toute la période du regroupement. En d'autres termes, elles ne pouvaient ni contrôler ni superviser les unités du Pathet-Lao qui devaient être intégrées dans l'armée royale. Il apparaît aujourd'hui que les dirigeants communistes ont mis à profit ce répit de plusieurs mois pour introduire dans les U.P.C.L. des agents du Viet-Minh et n'y garder que les soldats les mieux endoctrinés politiquement.

Après le rattachement des deux provinces septentrionales à l'administration royale, les 1.500 hommes du Pathet-Lao furent scindés en deux bataillons. Le premier fut basé à une vingtaine de kilomètres de Luang-Prabang, dans le camp de Xieng Ngeun, et le second dans la « Plaine des Jarres » à Thong Hai Hin. Les difficultés commencèrent lorsque le bataillon de Xieng Ngeun réclama son incorporation à l'armée royale comme unité, sous le commandement de son chef, le colonel Singapore, au lieu d'être divisé et absorbé par divers éléments. Le gouvernement de Vientiane repoussa cette demande, craignant de voir cette force armée demeurer un foyer d'influence communiste. Il offrit toutefois au colonel Singapore son assimilation, avec le même grade, dans l'armée royale. Celui-ci refusa et prétendit rester avec ses hommes. Au début du mois de mai, les autorités militaires laotiennes découvrirent que le bataillon Pathet-Lao projetait de gagner le maquis afin de reprendre ses activités de guérilla. Des troupes fidèles ainsi qu'un détachement de parachutistes furent dépêchés vers Luang-Prabang. Une opération semblable fut organisée contre le bataillon stationné dans la « Plaine des Jarres ». Le 11 mai, l'armée royale qui, depuis plus d'un an, assurait la subsistance des combattants du Pathet-Lao, arrêta les approvisionnements, encercla les deux bataillons et leur ordonna de faire leur reddition

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 190 : « Le Laos et le communisme ».

(SUITE DE LA PAGE 3)

problème pour prêter attention à ce qui s'y rapporte. Il sait aussi que les militants du Parti sont prêts à tout accepter et qu'ils ne sont de bons militants qu'à ce titre. Aussi pousse-t-il le cynisme jusqu'à la provocation, puisque la jaquette publicitaire de ses *Œuvres* reproduit (et en bonne place) un des tracts qui véhiculèrent le texte falsifié.

Sûr de l'impunité, M. Thorez pouvait donc céder aux mobiles qui semblent avoir inspiré cette publication. Comme le Parti fait feu de tout bois contre le général de Gaulle, il n'était pas mauvais de rappeler qu'il lui fut hostile dès 1940. D'autre part, M. Thorez tient à montrer qu'il a fait quelque chose durant la guerre, qu'il a dirigé l'action communiste — quoi qu'on en dise, jusque dans les rangs du Parti. Il ne se doute sans doute pas que l'exiguïté du volume prouve le contraire à elle seule. Deux cent cin-

quante pages, c'est peu pour réunir les écrits de cinq années, quand ceux des dix mois précédents, d'octobre 1938 à août 1939, occupent trois tomes de la même collection. Dans l'abondante production de la « littérature » clandestine, M. Thorez n'a manifestement joué qu'un rôle secondaire, épisodique.

Enfin, puisque ces textes étaient connus par nos soins et par ceux de nos amis, le premier pas se trouvait franchi. Leur publication ne constituerait plus une révélation. Elle ne risquerait plus autant de faire scandale.

Ainsi, M. Thorez a-t-il pu se résoudre à reconnaître la paternité des écrits qu'il avait cachés jusqu'à maintenant, et à donner raison à ceux à qui leur acharnement à faire la lumière sur ce point d'histoire valaient d'être accusés d'« anticommunisme systématique », ce qui signifie, dans certaines bouches, de mauvaise foi.

EST & OUEST.

complète, sous peine d'être traités comme rebelles.

En même temps qu'il lançait cet ultimatum, le gouvernement fit placer en résidence surveillée le prince Souphannavong et les principaux dirigeants, dont plusieurs députés, du Néo Lao-Haksat, parti pro-communiste qui succéda au Pathet-Lao et qui remporta voici un an un succès important aux élections législatives complémentaires (2).

Le 17 mai, le bataillon de Xieng Ngeun se rendit avec armes et bagages. Fait grave : plusieurs officiers firent état d'une lettre qu'ils avaient reçue du prince Souphannavong leur recommandant de ne pas accepter l'intégration de leurs unités avant les élections générales prévues pour la fin de l'année.

Cependant que le colonel Houmphan, gouverneur militaire de la région de Luang-Prabang, annonçait la reddition de ce groupe armé, le bataillon basé dans la « Plaine des Jarres » qui avait promis son ralliement, s'échappait à la faveur de la nuit et gagnait les régions montagneuses où il faisait sa jonction avec des groupes vietminh qui s'étaient infiltrés à travers la frontière. Des premiers combats ont déjà été livrés entre l'armée royale et les rebelles. Ceux-ci disposent d'un important armement composé de mortiers, de canons, de mitrailleuses lourdes, etc.

Lors d'une conférence de presse, tenue le 11 février 1959, M. Phoui Sananikone, premier ministre du Laos, déclara :

« Le chef d'un parti politique laotien, légalement constitué, s'est récemment plaint à la commission internationale au Vietnam, réclamant son intervention à propos de prétendus actes arbitraires de la part du gouvernement laotien.

« Simultanément, un pays voisin non content de la campagne de fausses accusations qu'il mène contre le Laos, par des actes d'intimidation de toutes sortes, y compris la violation et l'occupation de son territoire, redouble d'efforts en vue de rétablir au Laos la commission internationale, instituée en 1954 par les accords de Genève.

« Enfin, à l'étranger, certaines puissances et leurs alliés, dont le peuple laotien ne partage pas l'idéologie, reprochent au gouvernement royal de ne pas avoir tenu ses engagements et d'avoir violé les accords de Genève. »

Ces déclarations résument parfaitement les manœuvres des communistes contre le royaume laotien. A l'intérieur du pays, c'est le prince Souphannavong et son parti le Néo Lao-Haksat, qui pratiquent la subversion et vont même jusqu'à pousser les anciennes unités du Pathet-Lao à se révolter. Sur la frontière lao-vietnamienne, ce sont les troupes de Ho Chi-minh qui se livrent à des infiltrations et qui, désormais, apporteront leur aide aux rebelles. Enfin, sur le plan international, ce sont le Kremlin, Pékin et Hanoï qui, depuis plusieurs mois, ont déclenché une vaste intrigue politique visant à détacher le Laos du bloc occidental.

Cette intrigue s'est d'ailleurs précisée d'une façon extrêmement aiguë depuis que des éléments du Pathet-Lao ont gagné le maquis. Le 18 mai, le Ministère des Affaires étrangères de la Chine populaire publiait une déclaration condamnant les « manœuvres impérialistes au Laos » qui constituent « une menace pour la paix dans l'Asie du Sud-Est » et réclamant un arrêt immédiat des opérations menées par l'armée royale contre les « patriotes laotiens ». En outre, Pékin demandait de réunir d'urgence la commission internationale de contrôle instituée en 1954 à Genève et qui, depuis l'année dernière, a suspendu sine die ses travaux. En cas contraire, précisait la

déclaration chinoise, le gouvernement du Laos porterait l'entière responsabilité de l'extension de la guerre civile.

Deux jours plus tard, Pham Van Dong, premier ministre du Viet-Nam Nord, adressait au Pandit Nehru un message personnel et demandait au gouvernement indien qui préside la commission internationale de contrôle de Genève de prendre les mesures nécessaires en présence des « agissements dangereux du gouvernement laotien ».

Le 24 mai, au cours de la dixième session de l'Assemblée nationale du Vietnam-Nord, le vice-ministre de la Défense nationale consacrait tout son discours à la situation au Laos :

« Le chef du gouvernement laotien, dit-il notamment, crée la tension en Indochine et fomenté la guerre civile au Laos. Les militaires américains s'implantent dans ce pays... Si le gouvernement de Phoui Sananikone n'abandonne pas à temps la politique dangereuse inspirée par les impérialistes américains, il portera la pleine responsabilité des graves conséquences de ses actes... »

Le lendemain, Chen Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire, fit parvenir à Genève une note adressée aux deux ministres soviétique et anglais qui présidèrent, en 1954, la conférence sur l'Indochine, MM. Gromyko et Selwyn Lloyd :

« C'est à l'instigation directe des Etats-Unis, et avec leur aide, soulignait Chen Yi, que le gouvernement royal laotien a pris les présentes mesures contre le parti du Néo Lao-Haksat et les anciennes unités combattantes du Pathet-Lao. Ces actions rallument les flammes de la guerre éteintes depuis plusieurs années. Elles constituent une sérieuse menace pour la paix en Indochine et aggravent fortement la tension dans le Sud-Est asiatique... »

« Le gouvernement chinois demande à l'U.R.S.S. et à la Grande-Bretagne de prendre, dans ce moment critique, des mesures immédiates pour mettre fin à ces dangereuses menées. Il demande également que la commission internationale de contrôle au Laos se réunisse et reprenne immédiatement ses activités. »

Un message identique fut envoyé à Genève par le gouvernement d'Hanoï. La Pravda (26 mai 1959) publia une étude importante reprenant toutes ces accusations et demandant la convocation immédiate de la commission internationale de contrôle. Il semble qu'à Genève, M. Gromyko se soit entretenu de cette question avec l'ambassadeur de l'Inde en Suisse et avec M. Selwyn Lloyd. De son côté, Washington a, bien entendu, réfuté les accusations d'immixtion au Laos formulées par Pékin et Hanoï.

Au moment même où l'on parle d'une éventuelle réunification et d'une neutralisation de l'Allemagne, il est souhaitable que les dirigeants du monde libre considèrent la situation au Laos. Depuis le rattachement des deux provinces septentrionales occupées par les communistes, ce petit pays dont il est absurde de penser qu'il songe à inquiéter ses voisins, est victime de la stratégie soviétique. Seule l'attitude énergique et courageuse des responsables politiques laotiens permet, à l'heure actuelle, d'écarter le danger communiste. Mais la pression exercée par Moscou, Pékin et Hanoï, tant de l'intérieur que de l'extérieur, menace gravement l'avenir du royaume.

NICOLAS LANG.

(2) Voir Est & Ouest, n° 211 : « Les intrigues communistes au Laos ».

L'action communiste sur les catholiques du Portugal

Le Parti communiste portugais a entrepris en 1947 d'organiser à son profit, dans les milieux catholiques, une collaboration de fait. Les modalités de cette entreprise et la nature de cette collaboration ne sont pas substantiellement différentes au Portugal de ce qu'elles sont ailleurs. Ce phénomène, au demeurant, n'est nul-

lement ignoré des autorités religieuses, puisque le décret du Saint-Office en date du 4 avril 1959 s'occupe de la collaboration avec les communistes d'hommes qui, pourtant, « ne professent pas de principes en opposition avec la doctrine catholique » (1).

I. — LE POINT DE DÉPART COMMUNISTE

Le point de départ est « la main tendue » et l'appel à « l'unité d'action ». En 1947, le Parti communiste édite une brochure, intitulée « *Le Parti communiste, les catholiques et l'Eglise* », qui inaugure cette phase tactique. La brochure développe trois thèmes principaux :

1. — Le Parti communiste est partisan de la tolérance religieuse : « *Pleine liberté de conscience, pleine liberté de croyance et de pratique du culte, tel est l'objectif pour lequel nous luttons et que nous voulons voir comme une réalité dans le Portugal démocratique de demain. Nous sommes des adversaires intransigeants de la « guerre contre la religion ». (...) Nous sommes opposés à toute répression en matière religieuse et à toute persécution pour des motifs religieux.* » Disant cela, les communistes, en un sens, disent la vérité : les régimes communistes reconnaissent simultanément, comme le fait la Constitution soviétique (art. 124) « la liberté de pratiquer les cultes religieux et la liberté de la propagande anti-religieuse ». Cette simultanéité n'est évidemment pas une symétrie. Les croyants ont droit au culte : ils n'ont aucun droit à rien qui ressemble à la « propagande » : enseignement, apostolat, presse, réunions, etc. Ils n'ont même aucun droit de répondre à la propagande anti-religieuse.

L'énoncé communiste ne ment donc pas, sinon par omission. Mais pour le savoir, il faut une connaissance exacte des réalités communistes. Combien sont-ils dans le monde, qui ont prétendu, à la lecture de l'article 124 de la Constitution soviétique, que la liberté religieuse était constitutionnellement garantie en U.R.S.S.!

D'autre part, l'énoncé portugais ne ment pas non plus, sinon encore par omission, quand il affirme que le communisme est opposé à toute persécution « pour des motifs religieux ». Les brimades administratives et policières touchant la simple « pratique du culte », et les persécutions les plus violentes elles-mêmes, ne sont jamais opérées, en effet, « pour des motifs religieux » : elles invoquent toujours des motifs politiques. C'est d'ailleurs ce qu'illustre immédiatement le second thème développé par la brochure portugaise.

2. — Le Parti communiste prétend ne pas s'opposer à la religion chrétienne, mais seulement

à la politique du Vatican. Le Parti communiste ne fait donc pas au catholicisme une opposition religieuse, mais une opposition politique quand le catholicisme se donne le tort (réel ou supposé) d'être politique au lieu de demeurer religieux. Cela est exposé en trois points : a) l'Eglise fait de la politique; b) cette politique consiste à aider le salazarisme; c) en soutenant Salazar, l'Eglise portugaise applique les directives d'un Etat étranger (le Vatican) qui défend les intérêts du capitalisme international.

Cette propagande est assez connue, ailleurs qu'au Portugal; elle a été très largement répercutée, dans plusieurs pays d'Europe, jusque dans des journaux et des livres catholiques; il n'est pas inutile d'en rappeler l'origine, la nature, la destination communistes.

La brochure portugaise s'exprime en ces termes (p. 11) :

« *Pie XII est le chef d'un Etat étranger, le Vatican, qui est considéré comme tel dans les relations avec les autres Etats où il a ses représentants diplomatiques, les Nonces. Le Vatican a de gigantesques intérêts financiers et économiques dans les banques étrangères. Comme Etat, le Vatican a sa politique propre. Obéir à cette politique ne peut être considéré, en ce qui concerne l'Eglise de chaque pays, comme une obéissance hiérarchique en matière religieuse, mais comme l'obéissance politique à une puissance étrangère.* »

3. — Conclusion : unité d'action politique des communistes et des catholiques : « *Catholiques, unissons-nous* », dit la brochure à l'adresse des « catholiques honnêtes ». Unité d'action dans les commissions d'unité des travailleurs, des paysans, des intellectuels; dans les commissions syndicales; dans des listes d'unité pour les élections; dans le Mouvement d'unité démocratique, dirigé par les communistes, et dans son mouvement de jeunesse.

✱

On voit comment s'enchaînent les trois thèmes fondamentaux. Le premier tend à écarter la suspicion, et rencontre d'autant plus d'audience que le communisme est mal connu (beaucoup de catholiques, qui réprovent la « philosophie matérialiste », croient possible d'organiser une tolérance réciproque, comme si le communisme était une académie de philosophes et non un appareil policier). Le second thème exploite les critiques et mécontentements de certains milieux catholiques à l'égard du président Salazar : il faut persuader ces catholiques qu'ils sont en désaccord politique avec le Vatican et en accord politique avec les communistes. Le troisième thème tire les conséquences pratiques de l'accord.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

(1) Documentation catholique, 26 avril 1959, col. 526.

II. — LE TERRAIN

Le milieu catholique travaillé par la propagande communiste est principalement celui de la jeunesse intellectuelle et militante. Deux points d'approche et de contact : une évolution idéologique que l'on pourrait nommer « progressiste » au sens le plus large du terme (2); une attitude proprement politique d'opposition.

1. — *L'évolution idéologique.* — Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, et surtout depuis 1950, certains milieux catholiques portugais se sont ouverts à diverses influences étrangères assez mêlées. Le journal français le plus lu par la jeunesse universitaire catholique est l'hebdomadaire *Témoignage chrétien*, également diffusé dans plusieurs groupes de J.O.C.; le cas du séminaire d'Olivais (diocèse de Lisbonne) a été jugé préoccupant. Les idées progressistes sur la « mission historique de la classe ouvrière », sur « le sens de l'histoire », sur la « coexistence pacifique » telle que la définissent les Soviétiques, ont fait leur apparition dans le catholicisme portugais.

2. — *La politique d'opposition.* — D'autre part, une opposition catholique, d'inspiration démocrate chrétienne, conteste la politique du président Salazar. Cette opposition est renforcée par les incidents occasionnels qui peuvent survenir entre l'Eglise et l'Etat, comme celui qui fut suscité par la diffusion indiscrette d'une lettre de l'évêque de Porto (juillet 1958) : lettre privée, exprimant de fermes critiques, et destinée à préparer une entrevue entre l'évêque et le président du Conseil, elle fut très largement répandue sans qu'aient pu être clairement connues les responsabilités de cette fuite. Selon certains observateurs, il ne s'agirait pas seulement de contestations et d'incidents comme il s'en produit toujours, mais d'une volonté déterminée, dans l'esprit d'une partie de l'Episcopat portugais, de prendre ses distances à l'égard du régime et d'encourager chez les catholiques une attitude carrément critique. Quoi qu'il en soit des motifs et des intentions, il apparaît qu'une fraction de l'opinion catholique fait défection au régime et s'engage sur la voie d'une opposition déclarée.

✱

Tel est donc le terrain que l'action communiste a entrepris de manœuvrer et de pénétrer. Les communistes portugais sont attentifs à ces tendances nouvelles et prompts à tenter de les utiliser. Un communiqué du Comité central du

P.C.P. (3), en octobre 1956, a souligné l'importance de l'opposition catholique au régime :

« Il y a toute une série de faits qui nous prouvent que dans le clergé catholique même commencent à surgir des idées d'opposition au régime salazariste, idées que les démocrates ne peuvent ni ne doivent ignorer. Ce ne fut pas par hasard que le professeur Vierra Madureira défendit la liberté de la presse et condamna la censure. Ce ne fut pas non plus par hasard qu'au Congrès de l'Union nationale un autre élément du clergé présenta une thèse analogue. Ce ne fut pas non plus par hasard que des éléments du haut clergé, comme les évêques d'Aveiro et de Coïmbre, signèrent le récent appel pour l'amnistie... Ce qui se passa au Congrès de la J.O.C. à Lisbonne est bien symptomatique : de jeunes catholiques présentèrent des thèses qui furent censurées et dont la diffusion fut interdite par la police. »

Publication clandestine du Comité central du P.C.P., le périodique *O Militante* remarque en janvier 1957 (n° 90) que « dans les journaux et les revues catholiques, les problèmes de guerre, de paix, de revendications des travailleurs, apparaissent avec des mots d'ordre qui coïncident parfois avec ceux des camarades progressistes de notre peuple ». Le numéro 96 de la même publication (mai 1958), sous la signature de Melo (4), introduit des discriminations dans la hiérarchie catholique, selon l'ABC de la tactique communiste. Il attaque le Pape, « étroitement lié aux milieux dirigeants et réactionnaires du monde capitaliste »; il attaque le Patriarche de Lisbonne, « fasciste », et l'archevêque d'Evora, qui a déclaré que « celui qui ne respecte pas le pouvoir est un rebelle contre l'Etat et un rebelle contre Dieu »; mais il défend les membres de la hiérarchie et les supérieurs ecclésiastiques auxquels il accorde un brevet de « sympathie pour l'action et la cause des travailleurs »; notamment les évêques d'Aveiro et de Coïmbre, que le Parti communiste s'efforce tout spécialement de compromettre, et le vice-recteur du séminaire de Porto.

La propagande communiste vise à convaincre les catholiques que les membres de la hiérarchie se montrant politiquement divisés, c'est la preuve même qu'ils se déterminent pour des motifs politiques; par suite, leurs mises en garde contre le communisme ne sont pas davantage inspirées par des impératifs religieux.

III. — LES DIFFICULTÉS DE L'UNITÉ D'ACTION

L'action communiste sur les catholiques portugais en est encore à ses débuts et rencontre les difficultés initiales qui lui sont habituelles.

D'une part, l'opinion catholique portugaise est mal préparée dans son ensemble à accepter les attaques soi-disant « politiques » contre « le Vatican ». Il faut, comme le montre l'expérience d'autres pays catholiques d'Europe, beaucoup de temps pour arriver à implanter en milieu catholique, et à faire professer par des catholiques, les thèmes de propagande concernant « le Vati-

can intégriste et réactionnaire » ou l'idée que le Pape est « un souverain politique étranger ». Dans les pays catholiques où cette propagande s'exerce méthodiquement depuis plus de vingt ans, il a fallu, pour que ces idées trouvent du crédit parmi les catholiques, qu'elles aient obtenu la caution, au moins discrète, souvent publique, de quelques théologiens. Toutefois, la pénétration de certaines publications de langue française pourrait raccourcir les délais en ce qui concerne le Portugal.

(2) Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'en rigueur de terme, il n'existe que deux formes de *progressisme* au sens strict :

1. — Une forme politique, très exactement définie par le progressiste Pierre Cot (*Paris-Presse* du 16 juin 1951) : « Je ne suis pas communiste, mais je considère que le communisme est un mouvement irrésistible (...). Notre devoir est de préparer une période d'évolution politique pacifique comme en connaissent maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du progressisme. »

2. — Une forme religieuse, selon laquelle « nulle évangélisation de la classe ouvrière n'est possible tant que durera le capitalisme ».

L'une et l'autre forme de progressisme au sens strict n'ont existé à l'état pur que dans des groupes limités, mais qui ont eu une influence diffuse beaucoup plus étendue.

Le langage courant appelle « progressisme » un état d'esprit moins précis, un ensemble de tendances qui favorisent plus ou moins directement les idées et les activités du communisme.

(3) Publié en brochure sous le titre : *La situation politique actuelle et la position du Parti communiste portugais.*

(4) Pseudonyme d'Octavio Rodriguez Pato, membre du Secrétariat du P.C.P.

D'autre part, les communistes sont de leur côté encore peu préparés à une manœuvre de cette sorte et restent très largement prisonniers d'une tradition d'anti-cléricalisme classique. On en trouve le symptôme dans *O Militante* de janvier 1957, qui travaille en ces termes significatifs à l'éducation tactique du militant :

« Par sectarisme et parce qu'ils sont dominés par l'anti-cléricalisme, beaucoup de communistes ne s'approchent pas assez des travailleurs catholiques et ne voient pas qu'ils sont aussi des victimes de l'oppression. Cette incompréhension po-

IV. — LES RÉALISATIONS DE L'UNITÉ D'ACTION

Quelles que soient les difficultés, les dangers d'unité d'action sont assez réels et assez sérieux pour que le président Salazar y ait fait une allusion publique, dans son discours du 6 décembre 1958 devant la Commission exécutive de l'Union nationale portugaise :

« On a vu quelques catholiques se flatter d'avoir rompu le front national et avec tant de hardiesse que cela leur a valu (...) les applaudissements des communistes, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils se trouvent au pôle opposé des intérêts et des principes de l'Eglise. Je considère ce fait comme étant de la plus grande gravité, sinon en raison de la perte d'éléments qui, individuellement, se sont écartés du front national, mais du moins pour le trouble jeté dans de nombreuses consciences. (...) Comment ceux pour qui l'homme est le centre et la clé de la Création, et qui souhaitent d'une manière ou d'une autre le respect et la dignité de la personne humaine, peuvent-ils s'associer à ceux qui ne la reconnaissent ni ne la respectent, en raison même de leur conception? Comment ceux pour qui une révolution politique ou sociale doit s'opérer dans le cadre national peuvent-ils concilier leur point de vue avec l'internationalisme des autres? Comment, enfin, ceux qui s'opposent à nous parce qu'ils jugent insuffisantes les libertés dont ils jouissent, peuvent-ils s'associer à ceux (communistes) qui, ouvertement, les nient toutes? »

Non seulement, en effet, les communistes ont « applaudi » certaines initiatives de catholiques — et cela relève de la manœuvre communiste (voire, éventuellement mais non point nécessairement, de quelque imprudence catholique) — mais encore des catholiques, au nom de la liberté, « s'associent » avec les représentants du totalitarisme soviétique — et cela relève de la collaboration de fait.

Les consignes d'unité d'action, lancées par le P.C.P., à partir de 1947, en direction des catholiques, n'avaient d'abord guère été suivies d'effet : ni du côté communiste, ni du côté catholique. Puis les collusions s'organisèrent peu à peu. De jeunes catholiques entrèrent de bonne foi dans des comités, syndicaux ou de jeunesse, où la collaboration fut pratiquée et vécue avant d'être pensée. Sous couvert d'action anti-salazariste, des contacts ont été pris. Quelques prêtres paraissent avoir été fort imprudents, et plus qu'imprudents. L'arrestation d'officiers, de militants catholiques et même d'un ecclésiastique menant en collusion avec des communistes leur activité d'opposition au régime est au moins un symptôme. L'utilisation de locaux ecclésiastiques pour cette collusion a été mise en cause. L'attitude de quelques intellectuels catholiques, comme Francisco Lino Netto, est équivoque : déclarant qu'« il est préférable que les chrétiens soient du côté des persécutés et non de ceux qui persécutent » — intention qui en soi est irréprochable et même louable — ils en viennent à accréditer l'idée que le

litique (...) cause un sérieux préjudice à l'unité d'action, etc.

« Nous, communistes, nous sommes des matérialistes. (...) Mais cela ne justifie pas que certains communistes aient agi et agissent dans la pratique en étant dominés par la fausse idée que, comme marxistes, ils doivent combattre la religion en attaquant les catholiques dans leurs croyances religieuses. Cela est faux et n'est pas du marxisme. A quoi aboutit en réalité une telle attitude? A faire dévier la lutte du terrain économique et politique au terrain religieux et à blesser et à écarter les masses catholiques. »

communisme serait non pas persécuteur mais persécuté.

Comme toujours, le Parti communiste établit une confusion systématique au niveau de l'agitation. Spécialement depuis 1956, il a multiplié des manifestations diverses de violente hostilité au régime, manifestations sans portée immédiate, mais qui visaient à provoquer une répression policière. Des arrestations ont été opérées, soit de militants communistes, soit de non-communistes entraînés à leurs côtés dans l'agitation subversive. La campagne en faveur des victimes de la répression est l'un des thèmes les plus ordinaires de la propagande communiste pour l'unité d'action : campagne pour la libération des détenus, campagne pour l'amnistie, qui permet d'organiser la confusion sous le couvert de sentiments humanitaires. Des militants chrétiens participèrent à cette campagne, des personnalités ecclésiastiques donnèrent leur appui. Le Parti communiste exploita cet appui comme une caution pour l'unité d'action.

De même, à propos de la lettre, indiscrètement divulguée et clandestinement diffusée, de l'évêque de Porto, Mgr Antonio Ferreira Gomez, le Parti publia en octobre 1958 dans *Avante* (n° 264), un article intitulé « Nous et les catholiques » qui éclaire sa tactique :

« La lettre de D. Antonio Ferreira Gomez est une indication — et combien significative — qu'au sein même de l'Eglise catholique se développe un fort courant d'opposition à Salazar, dirigé par certains hauts dignitaires qui s'efforcent de déteiler l'Eglise du char de déroute du salazarisme. Ces efforts ne peuvent qu'avoir le plein appui de tous les anti-salazaristes sincères. »

Après avoir rappelé l'attitude des évêques d'Aveiro et de Coïmbre en faveur de l'amnistie politique, de l'évêque de Beja pour la défense des paysans de l'Alentejo, du vice-recteur du séminaire de Porto contre la censure — attitudes présentées comme provenant du désir de « maintenir les liens avec le peuple » — l'article ajoute :

« Nous affirmons qu'il n'y a pas entre nous, communistes, et les catholiques honnêtes, de divergences fondamentales qui nous empêchent de trouver un langage commun en face des grands problèmes nationaux d'actualité. Dans les grandes luttes populaires et dans les grèves politiques des derniers mois, avec les Portugais des autres formations politiques et religieuses, se trouvèrent côte à côte catholiques et communistes pour la défense des libertés démocratiques. Dans les rangs de notre Parti militent de nombreux travailleurs catholiques dont nous n'avons jamais exigé qu'ils abjurent leurs croyances religieuses.

« Pour nous, il n'existe aujourd'hui dans notre pays que deux contradictions réellement capitales. Celle qui divise les Portugais en exploi-

Les communistes autrichiens sont liquidés

Les élections autrichiennes du 10 mai 1959 ont liquidé le P.C. sur le plan parlementaire. Il est vrai que les communistes autrichiens n'avaient plus que 3 députés sur 165 dans la Chambre élue en 1956; ils n'en ont plus du tout aujourd'hui, après avoir atteint leur maximum avec 5 sièges en 1949.

Dans la dernière phase de la guerre, les communistes autrichiens jouissaient, tout comme ceux de France, d'un préjugé favorable. Ils avaient réussi, tout comme chez nous, à se camoufler en « patriotes » et à attribuer à l'armée soviétique le mérite quasi exclusif de la libération du pays. Mais ce bluff s'évanouit plus vite en Autriche qu'en France. Tandis qu'une grande partie de l'Autriche eut à subir pendant dix ans l'occupation militaire de l'U.R.S.S., la France ne souffrit que pendant trois ans d'une occupation communiste civile : nous eûmes en effet des ministres communistes jusqu'à mai 1947. Dès l'entrée des troupes soviétiques en Autriche, les Autrichiens surent à quoi s'en tenir quant au niveau moral et aux intentions de leurs « libérateurs ». Du fait des exactions de la soldatesque soviétique, le P.C. autrichien vit du jour au lendemain ses espérances s'évanouir à tout jamais. Les premières élections, celles du 25 novembre 1945, consacrèrent sa défaite irrémédiable, bien qu'elles lui apportassent 4 sièges à la Chambre, où les communistes n'avaient jamais été représentés à l'époque de la première République autrichienne (1918-1938).

Sous la deuxième République, les communistes ont obtenu les résultats que voici (en milliers) :

	Suffrages exprimés	Voix communistes
1945	3.217,4	174,3 (5,4 %)
1949	4.189,4	212,7 (5,1 %)
1953	4.318,7	228,2 (5,3 %)
1956	4.351,9	192,4 (4,4 %)
1959	4.362,9	142,6 (3,2 %)

teurs et exploités, en riches et pauvres; et celle qui oppose Salazar et son régime de grands financiers monopolistes à toute la nation. Il y a une fraternité d'intérêts entre les travailleurs catholiques et les travailleurs communistes, entre les anti-salazaristes croyants et non-croyants, qui appelle forcément à l'unité afin d'arracher Salazar du pouvoir et de donner une solution aux problèmes fondamentaux du peuple à l'heure présente.»

L'article applaudit « la courageuse position politique de l'évêque de Porto qui se place clairement du côté de ceux qui réclament le droit à la grève et de ceux qui critiquent les aspects fondamentaux de la politique de Salazar », puis conclut :

« La lettre de D. Antonio Ferreira Gomez ouvre le chemin pour une large unité de vues et d'action entre les catholiques anti-salazaristes et les autres forces d'opposition à Salazar. (...) Tous ceux qui suivront le courageux exemple de l'évêque de Porto seront bien accueillis par le peuple. »

✱

L'objectif du P.C.P. est donc tout à fait classique : a) rompre son isolement; b) noyauter et

Nos commentaires pourraient s'arrêter là. Peut-être conviendrait-il d'ajouter simplement que cette liquidation du communisme autrichien est due en premier lieu à l'attitude inflexible du Parti socialiste, qui n'a jamais fait la moindre concession à la démagogie moscovite et qui n'hésita pas à exclure, à la fin de 1948, le groupe crypto-communiste dirigé par M. Erwin Scharf, une sorte de Daniel Mayer autrichien (qu'il ne faut pas confondre avec le président de la République Adolf Schaerf). Contrairement à une opinion largement répandue, l'influence communiste n'est pas due essentiellement à la misère des classes laborieuses, mais avant tout à la complaisance et à la mollesse des partis socialistes. Si la seule misère favorisait l'infiltration communiste, l'Autriche en proie à la famine de 1945 à 1948 aurait succombé à la tentation. Mais elle a vu le bolchevisme de près, et les travailleurs autrichiens furent sensibles aux arguments des socialistes; les mêmes arguments émanant d'hommes politiques conservateurs leur auraient paru suspects. L'Autriche eut en outre la chance d'avoir pendant toute cette période un ministre de l'Intérieur, le socialiste Oscar Helmer, qui sut tenir tête à la fois à la pression de l'occupant et à l'émeute des agents autrichiens de Moscou.

✱

Si nous croyons devoir nous livrer à d'autres considérations encore, c'est parce qu'une partie de l'Autriche (la Basse-Autriche, le Burgenland, un canton de la Haute-Autriche et un secteur de Vienne) fut occupée de 1945 à 1955 par les troupes soviétiques. Il n'est pas sans intérêt de comparer le recul des suffrages communistes dans la zone ex-soviétique et dans la zone occupée pendant la même période par les trois puissances occidentales (France, Etats-Unis, Angleterre). Le cas de Vienne, ville soumise à un régime quadripartite, doit être considéré à part. La comparaison ci-dessous porte sur les trois dernières élections : 1953, 1956 et 1959. La consultation de 1953 eut encore lieu sous l'occu-

diriger le mouvement d'opposition anti-salazariste.

Le P.C.P. atteindra son objectif dans la mesure où, selon le schéma de l'article qui vient d'être cité, sa propagande obtiendra que l'on regarde non vers lui-même, mais uniquement vers le régime établi; dans la mesure, autrement dit, où des catholiques penseront et agiront comme si le communisme n'était en lui-même qu'une réalité négligeable n'appelant aucune considération attentive ni aucune contre-propagande méthodique.

Inversement, la tactique communiste échoue chaque fois que l'on regarde aussi la manœuvre communiste et que l'on s'assure, en tout état de cause, des moyens de la faire échouer.

Le ralliement ou l'opposition au régime établi est évidemment une affaire intérieure portugaise, dans laquelle nous n'entrerons pas. Mais à partir du moment où une fraction de l'opposition offre au Parti communiste une possibilité de rompre son isolement, ce n'est plus seulement une affaire de politique intérieure. C'est une base d'action pour le communisme international, c'est une première victoire de l'appareil soviétique.

C'est en quoi elle nous intéresse.

JEAN MADIRAN.

pation, et celle du 13 mai 1956 sept mois après l'évacuation définitive du pays par les troupes soviétiques.

Le tableau ci-dessous retrace le recul communiste (les chiffres s'entendent en milliers) :

	1959	1956	1953
<i>Autriche ex-soviétique :</i>			
Suffrages exprimés..	1.133,8	1.149,0	1.163,2
Suffrages communistes	28,6	39,8	63,3
Pourcentage des voix communistes	2,5 %	3,5 %	5,4 %
<i>Autriche occidentale :</i>			
Suffrages exprimés..	2.113,5	2.071,4	1.977,9
Suffrages communistes	49,3	56,0	70,9
Pourcentage des voix communistes	2,3 %	2,7 %	3,6 %
<i>Vienne :</i>			
Suffrages exprimés..	1.115,5	1.131,5	1.177,6
Suffrages communistes	64,8	96,6	93,9
Pourcentage des voix communistes	5,8 %	8,5 %	8,0 %
<i>Autriche entière :</i>			
Suffrages exprimés..	4.362,9	4.351,9	4.318,7
Suffrages communistes	142,6	192,4	228,2
Pourcentage des voix communistes	3,2 %	4,4 %	5,3 %

En raison des pressions multiples que l'occupant soviétique était en mesure d'exercer dans sa zone, le pourcentage des voix communistes était plus élevé en Autriche orientale qu'en Autriche occidentale. Même en 1956, sept mois après le départ des Russes, la différence était encore sensible (3,5 % à l'Est contre 2,7 % à l'Ouest). Ce n'est qu'à présent que les deux pourcentages s'équilibrent. Et ce n'est qu'à Vienne que la part des voix communistes dans le total des suffrages demeure largement au-dessus de la moyenne nationale.

Aussi convient-il de procéder à un examen plus détaillé des résultats de Vienne.

Sur les sept circonscriptions que compte Vienne la quatrième, la cinquième et la septième sont essentiellement prolétariennes. Nous divisons ci-après la ville de Vienne en deux secteurs : le secteur ouvrier, qui comprend les trois circonscriptions indiquées, et le secteur non ouvrier, qui comprend les quatre autres. La comparaison donne ce qui suit (en milliers). *Voir tableau ci-contre.*

C'est donc dans le secteur ouvrier de Vienne que l'influence communiste se maintient, avec 7,8 %, au-dessus de la moyenne nationale (3,2 %) et au-dessus de la moyenne de la capitale (5,8 %). S'agit-il là des séquelles de l'occupation soviétique? Sur les trois circonscriptions qui composent le secteur ouvrier, la quatrième fut tout entière occupée par les Soviétiques, la septième jamais, et dans la cinquième, un seul arrondis-

Les résultats à Vienne

	1959	1956	1953
<i>Secteur ouvrier :</i>			
Suffrages exprimés..	567,5	569,4	587,1
Suffrages communistes	44,1	63,2	58,4
Pourcentage des voix communistes	7,8 %	10,9 %	9,9 %
<i>Secteur non ouvrier :</i>			
Suffrages exprimés..	548,0	562,1	590,5
Suffrages communistes	20,7	33,4	35,5
Pourcentage des voix communistes	3,8 %	5,9 %	6,0 %
<i>Vienne (ensemble) :</i>			
Suffrages exprimés..	1.115,5	1.131,5	1.177,6
Suffrages communistes	64,8	96,6	93,9
Pourcentage des voix communistes	5,8 %	8,5 %	8,0 %

sement sur trois (Favoriten) eut à la subir. En décomposant le secteur ouvrier en ses trois circonscriptions, on obtient ceci (en milliers) :

	1959	1956	1953
<i>4° circ. (soviétique) :</i>			
Suffrages exprimés..	212,3	211,1	215,5
Suffrages communistes	21,6	28,8	26,5
Pourcentage des voix communistes	10,2 %	13,6 %	12,3 %
<i>5° circ. (mixte) :</i>			
Suffrages exprimés..	171,5	169,0	171,6
Suffrages communistes	12,2	17,8	15,6
Pourcentage des voix communistes	7,1 %	10,5 %	9,1 %
<i>7° circ. (occident.) :</i>			
Suffrages exprimés..	183,6	189,3	200,0
Suffrages communistes	10,3	16,6	16,3
Pourcentage des voix communistes	5,6 %	8,8 %	8,2 %
<i>Ensemble secteur ouv. :</i>			
Suffrages exprimés..	567,5	569,4	587,1
Suffrages communistes	44,1	63,2	58,4
Pourcentage des voix communistes	7,8 %	10,9 %	9,9 %

La signification de ces chiffres est claire. Le pourcentage des voix communistes diminue à mesure que l'on va de la circonscription ex-soviétique, en passant par la circonscription mixte, à la circonscription ex-occidentale. Cela signifie que, conscients de leur faiblesse, les communistes avaient depuis longtemps concentré toutes leurs faibles forces dans les quartiers occupés par leurs maîtres, pour en faire les derniers bastions de leur résistance en prévision de l'évacuation. La 7° circonscription (occidentale) se rapproche dans son pourcentage de la

Activités communistes à Cuba

DEPUIS la victoire de Fidel Castro, l'action communiste à Cuba s'est sensiblement accrue. De nombreux commentateurs ont parlé de l'infiltration communiste dans le « Mouvement du 26 juillet » et même du danger de voir s'établir une démocratie populaire dans le pays.

Deux faits importants sont à l'origine de cette interprétation excessive.

Le premier est l'orientation anti-américaine d'une partie des rebelles victorieux. Beaucoup de journalistes américains usent de ce syllogisme facile : l'anti-américanisme est l'objectif numéro un du communisme mondial; le « Mouvement du 26 juillet » est en bonne partie anti-américain; il est par conséquent communiste, ou très proche de l'être.

Le second fait est l'effort des communistes pour s'intégrer à tout prix dans le mouvement victorieux de Castro.

Dès son avènement au pouvoir, les communistes ont déployé leur énergie pour tirer profit de la nouvelle situation : au Plenum du Comité central du P.C., en mars dernier, Blas Roca offrit même la participation des communistes au gouvernement. Le « Mouvement du 26 juillet » fut qualifié de mouvement national-bourgeois et progressif, épithètes qui justifient l'appui des communistes. En mai, Luis Corvalan, secrétaire général du P.C. du Chili, à son retour d'un voyage à Moscou et à Pékin, développa devant le Plenum du Comité central, la thèse suivante : « Nous devons marcher avec la bourgeoisie national-révolutionnaire, dont celle de Cuba est l'exemple. »

Les décisions sur la réforme agraire ou sur la nationalisation des établissements sucriers, la présence dans l'entourage de Fidel Castro de deux ou trois hommes qui ont eu des contacts avec les communistes, la nomination de quelques hommes de gauche, tel le D^r Antonio Nunez Fernandez, professeur de l'Université, au poste très important de directeur de l'Institut de la réforme agraire, tout cela contribue à répandre la thèse que Fidel Castro est une espèce de Kerenski latino-américain, sinon un nouvel Arbenz.

✱

De même qu'en Europe sous le couvert de l'anti-fascisme, les communistes avaient réussi à la fin de la guerre à faire partie des fronts nationaux et des gouvernements de coalition, de même à Cuba ils ont essayé, dans les derniers temps de la révolte, de brandir eux aussi le drapeau de la lutte contre Batista et les Américains. Un membre du Comité central du Parti socialiste populaire (communiste) rejoignit le camp de

Fidel Castro à la veille de l'offensive décisive contre Batista. Lorsque le régime de Batista s'écroula, les communistes firent immédiatement reparaitre leurs journaux *Hoy et Mella*, de nombreux militants rentrèrent d'exil, beaucoup réussirent à s'introduire dans la nouvelle direction syndicale.

Les hommes du « Mouvement du 26 juillet », dont l'idéalisme combattif allait de pair avec la confusion politique, se laissèrent souvent facilement entraîner dans le sillage communiste. Un incident politique reflète fidèlement le climat politique au lendemain de la chute de Batista. José Figueras, ancien président de la République de Costa-Rica, un des pionniers de la lutte pour la démocratie en Amérique latine, très amicalement disposé à l'égard de Castro à l'époque où celui-ci comptait peu d'amis, fut invité à visiter la capitale et à parler en même temps que Fidel Castro lors d'un grand meeting politique organisé à La Havane. Il donna à son discours le thème suivant : après la chute d'une dictature, Cuba doit éviter une autre forme de dictature, établie soit sur la démagogie (comme le fit Péron en Argentine), soit sur le rapprochement avec les communistes (comme ce fut le cas au Guatemala en 1953). Après son intervention, Fidel Castro prit la parole et se livra à une diatribe violente contre l'Occident : il attaqua l'impérialisme américain, qualifia R. Bétancourt et les autres chefs démocrates latino-américains de « valets de l'impérialisme yankee » et jura que Cuba ne serait jamais aux côtés des impérialistes américains et occidentaux en cas de conflit, etc. Il va sans dire qu'il s'attira les compliments enthousiastes des communistes et que Blas Roca, secrétaire général du P.C. prit personnellement soin d'attaquer Figueras et Bétancourt, et de préconiser pour Cuba la solution du Guatemala en 1953-1954, « le régime démocratique, progressiste et populaire d'Arbenz ».

Toutefois, de même qu'après la fin du fascisme en Europe, il était inévitable que l'ancienne alliance entre les démocrates et les nationalistes, d'une part, et les communistes, d'autre part, se brisât, il était prévisible que l'identité des objectifs du P.C. et du « Mouvement du 26 juillet », allait se révéler précaire et artificielle, d'autant plus que les communistes n'avaient jamais mené une lutte sérieuse contre le régime de Batista. D'ailleurs, il n'était pas besoin d'attendre les premiers accrochages entre les partisans de Castro et les communistes pour trouver abusive l'identification du « Mouvement du 26 juillet » et du P.C., car cela revenait à condamner comme communistes tous les mouvements nationalistes simplement par le fait que les communistes ont l'ordre de « coller » à eux. C'est peut-être l'un

moyenne viennoise, tandis que les deux autres font ressortir un pourcentage supérieur.

✱

Voici, pour terminer, une comparaison des voix socialistes et des voix communistes (milliers). Voir tableau ci-contre.

Il résulte de ce tableau que « l'anti-communisme systématique » — et lui seul ! — est toujours payant, non seulement pour les socialistes, mais pour tous les partis quels qu'ils soient.

LUCIEN LAURAT.

	Socialistes	Communistes	Rapport
1945	1.434,9	174,3	8,2 à 1
1949	1.623,5	212,7	7,6 à 1 (a)
1953	1.818,5	228,2	8,0 à 1
1956	1.873,3	192,4	9,7 à 1
1959	1.953,9	142,6	13,7 à 1

(a) Ce recul est la conséquence immédiate de l'exclusion du Parti socialiste du groupe crypto-communiste de M. Scharf, exclusion qui ne porta ses fruits que par la suite.

des grands dangers de l'heure que la confusion faite, volontairement ou non, entre les efforts des nationalistes des pays asiatiques, africains et latino-américains qui affranchissent leur pays des tutelles occidentales et l'intention communiste d'exploiter leurs mouvements.

Cette intention de noyauter les formations nationalistes et de s'y emparer des postes-clés finit toujours (mais c'est parfois trop tard) par être percée à jour par leurs partenaires, qui souvent se sont bercés d'illusions sur la soi-disant fraternité ou solidarité nationale avec les communistes. Il n'a pas fallu plus de quatre à cinq mois pour voir se vérifier cette règle à Cuba.

Les communistes éliminés de la direction des syndicats ouvriers

La vie parlementaire du pays n'ayant pas encore pris un cours régulier, c'est sur le terrain syndical que la première épreuve de forces entre Fidel Castro et les communistes s'est produite.

Dans l'euphorie générale, au lendemain de la chute de Batista, les communistes réussirent à s'introduire dans la direction du mouvement syndical. L'ancienne *Confédération des travailleurs cubains* (C.T.C.), instrument de Batista, fut dissoute et son président *Eusebio Mijal* demanda asile, comme réfugié politique, à l'ambassade argentine. Dans les premiers jours de janvier 1959, fut formée une nouvelle organisation syndicale, la *Front national uni du travail*, dont le nom déjà faisait sentir la présence communiste. En effet, son Comité directeur de vingt et un membres comprenait seulement sept partisans déclarés de Fidel Castro, mais cinq communistes, le reste étant occupé par des représentants des partis politiques traditionnels. Or, à peine trois semaines s'étaient-elles écoulées que les partisans de Castro décidaient de se débarrasser des communistes (et des autres partenaires d'ailleurs). Le 25 janvier, un nouveau Comité directeur de neuf membres, tous étroitement liés au « Mouvement du 26 juillet », fut nommé, présidé par *David Salvador*, dirigeant syndicaliste associé au « Mouvement du 26 juillet ».

Après avoir été éliminés du « sommet », les communistes, subirent une défaite « à la base » dans la plus importante organisation syndicale cubaine : la *Fédération des ouvriers du sucre*. Le signal fut publiquement donné par Fidel Castro lui-même, qui déclara lors d'un entretien télévisé le 22 mai que « les extrémistes n'avaient pas leur place dans la révolution cubaine ». Interrogé pour savoir s'il désignait aussi, par ce terme, les communistes, il répondit : « Il y a peut-être beaucoup de coïncidence dans ces deux termes ». Deux jours plus tard, se réunissait le congrès national de la *Fédération des ouvriers du sucre*, dont les délégués avaient été élus au cours des semaines précédentes au sein des unions locales et départementales. L'ampleur de la défaite communiste apparut nettement lors de l'élection du secrétaire général de la Fédération : *Conrado*

Bequer (qui combattit dans les rangs de Castro au cours des derniers mois précédant la chute de Batista) fut élu par 885 voix contre 11. Encouragés par ce succès, certains dirigeants syndicaux annoncèrent la création d'un « *Front ouvrier humaniste* » contre les communistes, déclarant pouvoir obtenir l'appui de 29 des 33 fédérations syndicales cubaines. Dans leur première déclaration de principe, ces chefs syndicalistes affirmèrent leur solidarité avec le « Mouvement du 26 juillet » dont les buts sont : « *Défendre notre souveraineté nationale face à l'oppression politique, militaire et économique venue de n'importe quelle puissance impérialiste, celle de droite ou de gauche, capitaliste ou prolétarienne.* ». En même temps, ils proclamèrent leur attachement à la propriété privée, précisant que « *l'objectif fondamental de la politique économique de notre mouvement doit être la disparition de la pauvreté par la transformation en propriétaire de chaque citoyen de Cuba.* ».

Ces réactions inquiétèrent à juste titre les chefs communistes. *Hoy*, organe du P.C., stigmatisa les « *procédés anti-démocratiques* » du congrès et l'identifia aux méthodes pratiquées sous le régime de Batista. Le jour même, se tenait la séance de clôture du congrès syndical; les délégués, mécontents de l'attaque communiste, votèrent par 883 contre 13 une résolution de blâme contre l'organe communiste. Aux cris de « *A bas les communistes* » et « *Incendions Hoy!* » certains délégués se dirigèrent vers le siège de l'organe communiste, ce qui nécessita l'envoi d'un détachement de police pour protéger le bâtiment.

Le lendemain 26 mai, était convoqué le Plenum du Comité central du *Parti populaire socialiste* (communiste) devant lequel *Blas Roca* présenta un rapport. Il accusa les dirigeants de la *Fédération des ouvriers du sucre* d'employer des « *méthodes anti-démocratiques* », de supprimer « *la libre discussion* » et d'avoir imposé la résolution contre le journal communiste *Hoy*. *Blas Roca* fit également une allusion discrète aux déclarations de Fidel Castro visant les « *extrémistes* », mais au lieu d'insister sur ces désaccords, il s'efforça de les faire oublier « *au nom de la révolution* » : « *Tous les ennemis de la révolution essayent de créer l'antagonisme entre les communistes et le « Mouvement du 26 juillet » par la voie de l'anti-communisme.* » Le Plenum vota une résolution promettant que « *le Parti continuerait d'accorder son appui au gouvernement révolutionnaire* » et déclarant : « *Nous sommes la première ligne de défense de la révolution contre la réaction et les activités contre-révolutionnaires, inspirées par l'impérialisme nord-américain.* »

**

Telle est la situation. La volonté de Castro et des siens de résister aux séductions des communistes n'est donc pas niable. Sauront-ils mettre fin au désordre qui règne dans le pays et qui donne aux agitateurs communistes les plus grandes facilités ?

Deux chefs communistes cubains

BLAS ROCA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU P.C.

Francisco Calderio, plus connu sous le pseudonyme de *Blas Roca*, âgé actuellement de plus de 50 ans, est l'exemple typique du révolutionnaire professionnel latino-américain, formé par l'appareil du communisme international.

Ancien cordonnier, il s'engagea jeune dans l'action communiste et, dès le II^e congrès du Parti tenu en 1934, il accéda au poste de secrétaire général du P.C., fonction qu'il n'a cessé d'exercer depuis lors. Dès cette époque,

marquée par la tactique du Front populaire, il montra une obéissance aveugle aux ordres, souvent contradictoires, du Komintern. Il se rendit au siège de cet organisme à Moscou et y participa aux délibérations sur l'application du Front populaire en Amérique latine. Lorsque, en 1936, Batista accomplit son coup d'Etat, *Blas Roca* parla de porter secours au président renversé *Gomez* et s'attira les éloges de l'organe du Komintern : « *La seule tactique*

possible à l'heure actuelle, après le nouveau coup d'Etat de Batista dirigé contre l'élu du peuple, le Président Gomez, le seul chemin sûr qui s'ouvre devant le peuple cubain pour son salut immédiat et futur, c'est la voie si magistralement tracée par Blas Roca, secrétaire général du P.C. cubain : se grouper autour de Gomez en Front populaire uni de tous les adversaires de la dictature de Batista. » (*La Correspondance Internationale*, 2 janvier 1937.)

Quelques mois plus tard, Blas Roca oublia entièrement de suivre « cette voie magistralement tracée » et fit exactement le contraire : le rapprochement avec la dictature de Batista, lequel autorisa l'activité des communistes. Au X^e plénum du P.C. (en 1938) de Cuba, Blas Roca expliqua ce « tournant » aux militants et, une semaine plus tard, il se rendit personnellement chez Batista pour sceller cette coopération.

Le III^e congrès du P.C., tenu en janvier 1939, approuva cette tactique et confirma Blas Roca au poste de secrétaire du P.C. de Cuba. A la suite des élections pour l'Assemblée constituante, en 1939, Blas Roca fut élu député et participa activement à la rédaction de la Constitution du président Batista. La signature du pacte Hitler-Staline le fit prendre part à la campagne anti-occidentale et prohitlérienne des communistes du monde entier mais, après le 22 juin 1941, Blas Roca changea entièrement sa position et, en 1942, il s'inscrivit même comme volontaire dans les armées alliées. Il n'oubliait pas pour autant ses obligations communistes et, cette même année 1942, il fut chargé par l'appareil communiste latino-américain de prendre contact avec Luis Carlos Prestes, secrétaire du P.C. du Brésil, qui était en train de purger sa peine de prison.

Lorsque les premiers signes du raidissement soviéto-communiste au lendemain de la guerre se manifestèrent, en 1946, Blas Roca en prit note et fit la critique des déviations opportunistes, en particulier celle de Earl Browder, chef communiste américain éliminé sur une décision de Moscou et par l'intermédiaire de Jacques Duclos. La

fondation du Kominform et la nouvelle tactique dite « jdanovienne » furent approuvées chaudement par Blas Roca, de même que l'amorce d'une nouvelle tactique, exactement inverse, formulée par le discours de Staline au 19^e congrès bolchevik, en octobre 1952. Blas Roca assista à ce congrès et, le 10 octobre, il prit la parole et paraphrasa les paroles de Staline sur « les fronts national-démocratiques unis » : « Ce front a toutes les raisons de compter sur les succès et la victoire (à Cuba) comme l'a prédit le camarade Staline dans son discours historique. »

Au moment de la mort de Staline, Blas Roca, à l'instar de tous les autres chefs communistes étrangers, fut en retard d'un « tournant » tactique et se crut toujours obligé de chanter les dithyrambes au vieux tyran : « Les communistes de tous les pays comprennent de plus en plus clairement chaque jour quelle immense importance théorique et pratique présentent pour eux les œuvres géniales du camarade Staline. Les découvertes théoriques du maître de la science marxiste-léniniste arment tous les partis communistes... » (*Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, 6 mars 1953.)

Dans la dernière période de la dictature de Batista, Blas Roca exécuta fidèlement les directives de Moscou, conçues pour ne pas trop gêner le dictateur. Après sa chute, Blas Roca fut chargé de mettre en œuvre la nouvelle tactique du noyautage du « Mouvement du 26 juillet ». Au plénum du P.C., en mars 1959, il expliqua les raisons du soutien à accorder à Fidel Castro, mais prévint l'étape suivante : passage de la révolution nationale et politique à la révolution sociale et économique ; il offrit la participation des communistes au gouvernement. Lorsqu'en mai les premiers conflits entre les partisans de Castro et les communistes se produisirent, Blas Roca publia, en date du 26 mai, une déclaration dans laquelle il disait : « Toutes ces menaces risquent de rompre la solidarité révolutionnaire, ce qui serait fatal à la bonne marche de la révolution. »

JUAN MARINELLO, PRÉSIDENT DU P.C. DE CUBA

Les fondateurs et les chefs du mouvement communiste dans les pays sous-développés se recrutent infailliblement dans les milieux intellectuels et semi-intellectuels. L'Amérique latine n'échappe pas à cette règle. Dans la première période du mouvement communiste en Amérique latine (1920-1930), la majeure partie des pionniers étaient des intellectuels. Aujourd'hui également, de nombreux chefs latino-américains sont issus de la même catégorie sociale : Vicente Lombardo Toledano, dirigeant des syndicats latino-américains, est instituteur ; Carlos Manuel Pellicer, Victor Gutierrez et José Fortuny, chefs du P.C. du Guatemala à l'époque du régime d'Arbenz, sont d'anciens étudiants ; Gilberto Vieira, chef du P.C. de Colombie, Jorge del Prado, du P.C. du Pérou, et Sergio Almaraz, du P.C. bolivien, appartiennent également à l'intelligentsia. Mais le représentant le plus marquant des intellectuels chefs communistes est incontestablement Juan Marinello, président du Parti socialiste populaire (communiste) de Cuba.

Né le 2 novembre 1898 dans la province Las Villas, Juan Marinello fit des études universitaires en droit, philosophie et histoire littéraire, avant d'être promu licencié de l'Université de La Havane, en 1920. De 1921 à 1925, il enseigna l'histoire de la littérature et de l'art dans différentes écoles supérieures de Cuba et du Mexique, en particulier à l'Université de La Havane.

Devenu un poète très estimé depuis la publication de son recueil « Libération » publié en 1927, Marinello se consacra dès lors à la propagation des idées communistes dans les milieux intellectuels. Il fonda plusieurs journaux et revues « progressistes », dont la « *Rivista de Avance* », la « *Rivista Política* » et autres. Il prit aussi l'initiative d'organiser en 1936 l'Union des écrivains et des artistes de Cuba, dont il resta secrétaire général jusqu'en 1939.

Militant communiste doué d'une certaine réputation dans l'opinion publique du pays, Marinello fut chargé par l'appareil communiste de fonder un parti légal qui servirait

de couverture aux activités communistes. Il s'acquitta de cette tâche par la formation en 1937 du *Partido Union Revolucionaria* (P.U.R.) dont il fut nommé président. Lorsque deux ans plus tard le P.C. de Cuba fut autorisé par Batista à mener ouvertement son activité, la raison d'être du P.U.R. disparut et Marinello proposa son unification avec le Parti communiste, jusqu'alors clandestin. Cette solution fut rapidement adoptée et en août 1939 fut fondée l'Union révolutionnaire-communiste avec Juan Marinello comme président et Blas Roca comme secrétaire général. En 1944, l'Union révolutionnaire-communiste prit le nom de *Parti socialiste populaire*. Marinello conserva la présidence jusqu'à ce jour.

Au temps de la collaboration avec le régime Batista, la carrière politique de Marinello fut marquée par une ascension continue : député à l'Assemblée constituante élue en novembre 1939, il présida le groupe communiste, fort de six membres ; en 1940, aux élections municipales, il se présenta comme tête de liste dans la capitale, gagna 10.000 voix nouvelles au parti, mais ne réussit pas à remporter la majorité ; en 1944 il devint sénateur et, en 1945, vice-président du Sénat. Mais son succès le plus éclatant fut son entrée dans le gouvernement de Batista, en mars 1943, en qualité de ministre sans portefeuille. Pour la première fois en Amérique latine, un communiste était ministre.

Parallèlement à ses activités communistes à Cuba, Marinello maintint des contacts réguliers avec Moscou et les grandes organisations internationales communistes. Depuis 1950, il est membre du Conseil mondial de la Paix. Il a voyagé en U.R.S.S. et publié des impressions élogieuses à l'époque de la plus noire du stalinisme.

Au cours des dernières années du régime Batista, et en dépit de l'interdiction officielle du P.C. de Cuba, Marinello vécut tranquillement dans la capitale et continua d'assumer les fonctions du président du P.C. sans être inquiété par la police.

« Le cœur défaillant de Walter Lippmann »

EN pleine conférence des ministres des Affaires étrangères à Genève, on a pu lire un article de Walter Lippmann dont le titre suffit à résumer la teneur : « L'intérêt de l'Ouest est de négocier un nouveau statut de Berlin » (*Figaro* du 22 mai). Autrement dit, chaque fois qu'il convient à l'impérialisme soviétique de remettre en question un engagement librement contracté de part et d'autre, il faut lui donner une satisfaction au moins partielle. Or, M. Lippmann prend parti dans le même esprit, en toutes circonstances, en faveur de l'ennemi de l'Occident. Avant l'affaire de Berlin, créée de toutes pièces par Khrouchtchev et C^{ie}, une affaire où les démocraties occidentales n'ont rien à se reprocher ni aucune raison de renoncer à leurs droits comme à leur devoir, c'est à propos du bombardement des îles Quemoy par les communistes chinois que M. Lippmann préconisait de céder au chantage, d'abandonner la position de Formose. Et si l'on remonte plus haut, la prose de M. Lippmann tend toujours à donner raison aux communistes, aujourd'hui à Khrouchtchev comme hier à Staline.

La question se pose donc des complaisances inexplicables dont bénéficie dans la presse française un publiciste auquel personne ne prête plus d'attention sérieuse aux États-Unis et dont les idées fausses, les conclusions arbitraires, les prédictions toujours démenties par les faits sont la risée de ses compatriotes. On ne s'occuperait pas ici du niveau intellectuel de M. Lippmann si ce commentateur ne se trompait pas systématiquement dans un sens conforme aux intérêts de l'impérialisme soviétique. Dès 1948, Ferdinand Lundberg écrivait dans le *New Leader* au sujet des articles de M. Lippmann : « Qu'il soit question de la Russie, de Staline, du Politburo, de l'Allemagne, des Balkans, de la Chine, de la Corée, etc., on y trouve invariablement les adroites formules trompeuses mises en circulation par les communistes, leurs compagnons de route et leurs dupes au gouvernement, et auxquelles les communistes ne croyaient pas eux-mêmes ». Depuis, comme auparavant, M. Lippmann n'a cessé de servir la cause du communisme, d'ailleurs sans manquer une occasion de se rendre ridicule.

En effet, dès le 7 novembre 1947, le *Figaro* avait publié un article intitulé : « L'U.R.S.S. a perdu la guerre froide, mais les États-Unis n'osent croire à leur victoire », par W. Lippmann. Il était difficile d'imaginer quelque chose de mieux, dans le genre « intellectuellement faible ». Mais quatre mois et demi plus tard, nouvel article de M. Lippmann, solennellement intitulé : « La guerre froide est terminée » (*Figaro* du 23 mars 1948). Ainsi, la guerre froide déjà gagnée en novembre se terminait une fois de plus en mars l'année suivante. Certes, le droit de se tromper est imprescriptible, mais se tromper aussi lourdement, se tromper à ce point-là et tout le temps n'autorise pas M. Lippmann à prononcer des oracles, ni la presse française à faire passer M. Lippmann pour un penseur. Que faudrait-il qu'il écrivit encore pour se discréditer en France comme il est déjà déconsidéré dans son pays ?

« Une série d'articles de Walter Lippmann (...) publiés dans l'édition européenne du *Herald Tribune* ont été reproduits par le service d'information du Parti communiste », disait une dépêche d'Allemagne au *New York Times* du 19 août 1948, et l'on comprend que les communistes fassent un large usage de cette prose complaisante à leurs vues. La Commission des activités non

américaines du Congrès, à Washington, a d'ailleurs établi que la proche collaboratrice de M. Lippmann était une communiste. On ne l'oubliera pas.

Sans vouloir perdre trop de temps à rechercher tous les articles de M. Lippmann qui militent en faveur des thèses de Moscou en politique étrangère, citons simplement les titres des quelques derniers, traduits dans le *Figaro* :

« *Le moment approche irrévocablement où les armées étrangères devront quitter l'Europe* » (6 mai 1958). Il s'agit, bien entendu, des armées américaine et britannique. Les armées soviétiques et satellites, elles, n'ont pas à s'en aller.

« *Mao Tsé-toung ne veut pas conquérir Formose et la politique américaine est fondée sur des contre-vérités* » (12 septembre 1958). Mao, comme chacun sait, est un pacifiste, un poète, un horticulteur qui arrose les cent fleurs. Quand il bombarde Quemoy et Matsu, tuant femmes et enfants, c'est que la politique américaine l'y oblige, à son corps défendant.

« *Ne nous laissons pas tromper par Tchang Kai-shek* » (25 septembre 1958). Quand Mao massacre des Chinois inoffensifs à Quemoy, il s'agit de ne pas se laisser tromper par Tchang. Une fois de plus, c'est le lapin qui a commencé.

« *Ne nous abandonnons pas à l'hystérie... Moscou n'a pas de visées sur l'Europe occidentale* » (13 novembre 1958). Mais qui donc s'abandonne à l'hystérie ? Quant aux visées de Moscou, ce n'est pas à M. Lippmann qu'il faut demander des informations. Son petit doigt lui a dit que la guerre froide était gagnée par les États-Unis depuis novembre 1947 et « terminée » depuis mars 1948...

Ce ne sont là que quatre articles parmi les derniers, mais si l'on prenait la peine de compiler la collection, il serait facile de montrer que M. Lippmann ne cesse de faire écho aux slogans communistes et aux sophismes progressistes. Il est d'ailleurs significatif que M. Lippmann se vante, dans ses articles, de fréquenter des communistes haut placés qui lui font des confidences : bien que la sottise poussée à ce point soit plutôt désarmante, il n'en reste pas moins que l'indication des sources confirme la tendance. Les compliments du *Monde* et de l'*Express* ne se trompent donc pas non plus d'adresse.

✱

Il est donc grand temps de remettre ce monsieur à sa place et pour commencer, nous reproduirons ci-contre un article de la *National Review* de New-York, revue non conformiste qui a la clairvoyance et le courage de publier ce que tant d'Américains pensent et disent, mais n'écrivent guère. L'auteur, William Henry Chamberlin, ancien correspondant du *Christian Science Monitor* à Paris, à Moscou et à Tokyo, collaborateur du *New Leader* (socialiste libéral) et de plusieurs journaux et revues de nuances diverses, est des plus qualifiés pour traiter des problèmes internationaux. Son article a été écrit en décembre dernier à propos du défaitisme exprimé par M. Lippmann lors de l'agression communiste chinoise contre les îles du détroit de Formose, mais le commentaire vaut d'une façon générale pour l'attitude invétérée de M. Lippmann devant les multiples manifestations de l'impérialisme soviéto-communiste.

SUR certains sujets, les vues de Walter Lippmann ont été si changeantes et contradictoires qu'une femme spirituelle de Washington lui a donné en privé le surnom « Opération yeux-croisés »*. Mais sur un point il a fait preuve d'un esprit de suite digne d'une meilleure cause. Chaque fois que les Etats-Unis se trouvaient devant une manifestation de l'agression communiste, son attitude a été d'un « apaiseur » et d'un défaitiste. Ces termes demandent à être définis.

Un apaiseur est celui qui recherche la paix en faisant des concessions unilatérales, à ses propres dépens ou aux dépens d'un allié, face à la force ou à une menace de force. Un défaitiste est celui qui exagère systématiquement la puissance politique, militaire, diplomatique de l'ennemi et dénigre celle de son propre camp.

Bien avant la crise de Quemoy et de Matsu, W. Lippmann se montra à la hauteur de ce double rôle en toute occasion après une autre. Même avant Yalta, il sacrifiait avec empressement la Pologne et les autres nations d'Europe centrale et orientale tombées dans la sphère d'influence soviétique et mettait en garde contre toute tentative de faire de l'Allemagne et du Japon d'éventuels alliés d'après-guerre.

Lorsque la politique de Roosevelt de « faire bon ménage » avec Staline à tout prix au détriment de l'honneur national et où l'intérêt national à long terme fut remplacé par la politique kennanienne de « containment », W. Lippmann fut si bouleversé qu'il consacra un petit livre (*The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy*, Harper, 1947) à une critique acerbe et opiniâtre du *containment*. Et cela non pour le motif raisonnable et juste que le *containment* prétendait à trop peu de chose et souffrait du grand inconvénient, en politique comme en guerre, d'une défense statique; mais parce que c'était encore trop ambitionner.

Il voyait les Etats-Unis perdant leurs alliés, perdant l'Europe, perdant presque tout, s'ils osaient dire non aux premiers desseins d'expansion, de subversion et de conquête des Soviétiques en Grèce, en Turquie et en Iran. Sur tous ces points, le cours des événements devait lui infliger un démenti décisif. Staline évacua l'Iran. Les guerillas communistes grecs furent réprimées. La Turquie est devenue un solide bastion oriental de l'O.T.A.N.

Il a eu tort également, incorrigiblement, dans son jugement sur l'Allemagne. Maintes et maintes fois, dans sa rubrique, avec une insistance quasi obsessionnelle, il est revenu aux thèses selon lesquelles l'Union soviétique tiendrait toutes les cartes en Allemagne et le peuple allemand serait à la veille de répudier Adenauer, de refuser le réarmement et l'alliance avec l'Occident, de se jeter à l'eau au profit de quelque plan de réunification neutralisée qui ferait de son pays un pion impuissant dans les pattes de l'ours soviétique. Se référant à la position Adenauer-Dulles, selon laquelle, seule une réunification de l'Allemagne sur la base d'élections libres et d'institutions libres est un but qui mérite d'être visé, W. Lippmann écrivait dans un article du 1^{er} novembre 1955 :

« L'ennui en ce qui concerne cette position est que dans un avenir pas très lointain elle nous aliénera les Allemands qui entendent, s'il le faut, négocier la réunification directement avec l'Union soviétique et les Allemands de l'Est. »

Trois ans ont passé depuis la publication de cet article et qu'est-il arrivé? Adenauer et sa politique d'étroite association avec l'Occident ont été approuvés pour la troisième fois successive et à une majorité record. La nouvelle armée allemande est en train de devenir rapidement la principale force militaire du camp de la liberté en Europe. Il n'y a aucun signe qu'un groupe politique allemand de quelque conséquence soit disposé à se fourrer la tête dans le nœud coulant soviétique en se soumettant à la farce de négociations avec le régime de l'Est, fantoche de Moscou.

Certes la situation quant à la cause de la liberté et à la sécurité nationale de l'Amérique elle-même ne donne pas lieu à enthousiasme. Cependant, si les conseils de

W. Lippmann avaient été suivis, cette situation eût été non pas mauvaise, mais proprement catastrophique. Il n'y aurait pas eu d'O.T.A.N., pas d'armement de l'Allemagne occidentale, pas de bases aériennes américaines en Angleterre et en Espagne. W. Lippmann paraît ne jamais se rendre compte du rôle que jouent dans la conduite d'une politique étrangère vigoureuse et efficace la volonté, le courage et la disposition à prendre des risques raisonnables.

Dans le miroir déformant de sa mentalité, nous sommes toujours, pour reprendre les propres termes de son article du 19 juin 1956, « inflexibles, stériles, sans réalisme et velléitaires ». La voix du Kremlin est invariablement représentée par lui comme la voix de l'histoire à laquelle il serait vain de résister.

C'est pendant le défi lancé par le bombardement non provoqué du groupe d'îles de Quemoy par les communistes chinois que W. Lippmann atteignit le sommet de ses efforts comme chef de claque des forces de l'apaisement et du défaitisme des deux côtés de l'Atlantique.

Abandonner un allié, tricher sur les implications morales d'un traité récemment conclu et ratifié par des majorités écrasantes dans les deux Chambres du Congrès, devenait, dans le nouveau dictionnaire de l'apaisement et du défaitisme, un acte de haute sagesse politique. Déserteur sous le feu un avant-poste exposé était représenté comme la preuve d'une capacité à assumer le *leadership* mondial, propre à rallier autour de l'étendard américain toutes les nations hésitantes et non engagées du monde. Offrir un « asile » au chef d'un gouvernement allié que nous aurions poignardé dans le dos et « rapatrié » des centaines de milliers de ses partisans vers la mort ou l'esclavage en Chine rouge serait un acte digne d'une grande puissance ayant une tradition chrétienne.

Est-ce là une interprétation exagérée de ce que W. Lippmann préconisait dans sa rubrique? Laissons-lui la parole. En une occasion, il a recommandé que Formose fût « neutralisée et démilitarisée » et « le gros des Chinois d'origine continentale rapatriés sur le continent. Tchiang et ses lieutenants devraient recevoir asile en quelque lieu sûr. »

L'un des exposés les plus détaillés et révélateurs de ce que W. Lippmann aimerait voir dans la région de Formose, on le trouve dans son article du 2 octobre dernier où il se poulèche de toute évidence devant ce qu'il interprète (à tort, espérons-le avec ferveur) comme une retraite fondamentale de M. Dulles lors de sa conférence de presse du 30 septembre.

« Il (Dulles) fit savoir, à travers le voile du langage diplomatique, qu'on pourrait conclure un marché aux termes duquel les troupes de Tchiang seraient retirées et sauvées et les îles évacuées... Ainsi nous devrions nous dégager à Quemoy. Nous devrions rester à Formose pour négocier. Nous devrions nous préparer à la disparition du régime Tchiang. » (Souligné par l'auteur de l'article.)

Bien entendu, il n'y a jamais eu de marché, du moins autant qu'on sache, impliquant l'abandon des îles. M. Dulles, en vérité, l'a explicitement démenti. Et Quemoy, dogmatiquement abandonnée comme « indéfendable » par W. Lippmann et les nombreux auteurs de lettres des lecteurs dans le camp de l'apaisement et du défaitisme, a été défendue pendant trois mois avec un éclatant succès. Comme l'écrivait récemment Hanson Baldwin, du *New York Times*, « les îles, loin d'être indéfendables, pouvaient être — et ont été — défendues avec succès et sans (même) employer toute la force contre-offensive disponible ».

William Henry CHAMBERLIN.

* En anglais : *Cross-eyed*, qui peut se traduire par « yeux qui louchent » ou « yeux bigles », mais que nous rendons par « yeux-croisés », moins péjoratif, faute d'équivalent français. De même, le titre de l'article en anglais : *The faint heart of Walter Lippmann* est plus fort que notre traduction, il signifie « manque de courage »; on pourrait traduire aussi « Lippmann cœur-de-lièvre », mais nous avons préféré adoucir. — N.d.l.R.

L'agriculture est-allemande

COMME dans tous les pays communistes, l'agriculture est le talon d'Achille de l'Allemagne soviétique. On ne possède que très peu de renseignements sur ce point. Les statistiques officielles et les plans quinquennaux sont peu loquaces sur la production agricole.

Le V^e Congrès national du S.E.D. (Berlin-Est, 10-16 juillet 1958) avait adopté un plan septennal agricole sans fournir de détails notables.

A l'occasion du VI^e Congrès national des kolchozes (L.P.G.: Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften) qui se tint à Leipzig du 20 au 22 février 1959, l'organe officiel du Comité central du S.E.D., *Neues Deutschland*, publia le rapport complet de Walter Ulbricht sur ce plan qui n'a pas encore été approuvé par la Chambre du peuple.

Malgré d'énormes lacunes, ce rapport permet de tracer un aperçu approximatif de la situation agricole entre Elbe et Oder — région jadis réputée pour avoir été le grenier de l'Allemagne.

Superficie cultivée.

Sans qu'il soit indiqué si la superficie cultivée comprend telles ou telles cultures, le plan septennal constate que 38 % de la superficie cultivée totale de la République démocratique allemande appartient aux L.P.G., soit 2.450.566 hectares. La superficie cultivée totale est donc de 6.448.858 hectares.

Céréales.

Les céréales figurant sous cette rubrique semblent ne pas comprendre le maïs qui est cité plus loin dans un chapitre particulier. Il semble donc qu'il s'agisse ici du seigle, du froment et, très accessoirement, de l'avoine et du millet.

Le rendement en céréales par hectare a été en 1958 de 25,2 quintaux métriques — rendement optimum depuis 1945. Le rendement « plané » pour 1960 est de 26 quintaux métriques.

Les besoins de la population (environ 18 millions d'habitants) ont été en 1958 de 2.600.000 tonnes, dont 75 % furent couverts par l'agriculture est-allemande. Celle-ci a donc produit en 1958 1.950.000 tonnes de céréales. Prenant pour base le rendement par hectare de 25,2 quintaux métriques, on en déduit qu'environ 773.800 hectares étaient consacrés aux céréales... La production en céréales pour 1960 doit s'élever à 2.025.000 tonnes, sans qu'il soit spécifié que les surfaces cultivées en blé seront étendues.

Ces données semblent en contradiction avec des statistiques du commerce intérieur qui indiquent que dans la seule année 1957, l'U.R.S.S. avait fourni à la R.D.A. 1.864.000 tonnes de céréales. Certes, les chiffres du rendement par hectare en 1957 n'ont pas été publiés, mais avec un rendement à peine inférieur à celui de 1958 en 1956, les importations soviétiques n'avaient été que de 932.000 tonnes. Il semble donc probable que :

a) ou bien les statistiques agricoles sont gonflées,

b) ou bien les statistiques d'importation gonflent le rôle russe.

Le rendement par hectare prévu pour 1965 est de 30 à 32 quintaux métriques.

La réserve de céréales (Getreidefonds) était en

1958 de 5.000.000 de tonnes — il comprend les céréales de semence et de nourriture animale; il devra s'élever en 1965 à 6.300.000 tonnes.

Pommes de terre.

La production de 1958, soit environ 4.000.000 de tonnes pour la consommation humaine (quantité estimée suffisante) et environ 10.000.000 de tonnes pour la consommation animale (jugée insuffisante) est certes considérable — quoique le plan septennal admette un manque de 4 millions de tonnes. Pour réaliser le plan de production de viande de boucherie « sans étendre les surfaces consacrées à la pomme de terre », le plan prévoit un rendement de 245 quintaux métriques par hectare — rendement qui permettra de récolter les 18.000.000 de tonnes jugées nécessaires. Il en découle que 734.700 hectares sont ensemencés en pommes de terre (1938 : 830.000 hectares produisant 16.000.000 de tonnes).

Toutefois, le P.Q. prévoit pour 1960 une production de pommes de terre (pour consommation humaine) de seulement 3.900.000 tonnes.

Les rendements par hectare avaient été en 1956 et 1957 respectivement de 189,7 et 179,3 quintaux métriques; les rendements prévus pour 1959 et 1960 sont respectivement de 190,0 et 200,0 quintaux métriques.

Maïs.

Les plans et statistiques sont presque muets sur le maïs; cela malgré une intense propagande pour ce céréale « viande végétale ». Il est seulement prévu qu'en 1960, 8 % des superficies cultivées seront consacrées au maïs, soit 515.688 hectares — cela paraît absolument fantaisiste. L'interprétation serait plutôt : 8 % des superficies consacrées aux céréales dans les L.P.G.

Oléagineux.

Les oléagineux (colza, tournesol, lin, etc.) devront fournir en 1960 190.000 tonnes avec un rendement par hectare de 15 quintaux métriques; la superficie — à supposer qu'elle ne varie pas — est donc de 126.666 hectares. A ce propos, signalons que le second plan prévoit précisément pour 1960 une production globale de 201.000 tonnes de graisses végétales.

En 1956, le rendement par hectare avait été de 13,9 quintaux métriques.

Betteraves.

Pour 1959 et 1960, la production prévue est respectivement de 7.000.000 et 7.300.000 tonnes de betteraves sucrières. Les rendements par hectare avaient été en 1956 et 1957 respectivement de 242,6 et 295,2 quintaux métriques. Les rendements prévus pour 1959 et 1960 sont respectivement de 310,0 et 320,0 quintaux métriques par hectare. Il en découle une superficie de 226.000 hectares en 1959 et de 228.000 hectares en 1960 — or, le second plan prévoit pour 1959 une superficie réservée aux betteraves de 244.000 hectares.

Quant à la production de 1958, estimée suffisante, elle a dépassé celle de 1957 (non fournie) de 676.500 tonnes... Il est donc difficile de connaître la production réelle. Indiquons toutefois que la production en sucre (blanc) a été en

1957 et 1958 respectivement de 750.000 et de 961.000 tonnes; celle de 1960 ne devant être que de 867.000 tonnes.

Légumineuses.

La production de légumes secs s'élevait en 1958 à 13.000 tonnes; elle doit s'élever à 26.500 tonnes en 1959. Le rendement par hectare n'est connu que pour 1956, il était de 13,9 quintaux métriques.

Fourrages.

Pour l'ensemble des fourrages ne sont connus que les rendements par hectare en 1956 et 1957, soit respectivement 379,8 et 472,0 quintaux métriques.

Lait.

La production laitière a été en 1958 de 4 millions 360.000 tonnes; celle prévue pour 1959 est de 4.900.000 tonnes. Quant au rendement annuel en lait par vache, il a été en 1956 de 2.367 kg et en 1957 de 2.508 kg — il devra être de 2.800 kg en 1960. En comptant très favorablement le rendement annuel en lait par vache de 2.600 kg pour 1958, il en découle que le nombre de vaches laitières est de 167.500 environ.

La production laitière de 1958 dépassant de 654.000 tonnes celle de 1957, le même calcul permet d'établir que le cheptel en vaches laitières s'élevait en 1957 à environ 148.000 têtes.

Cette production laitière a fourni en 1958 138.000 tonnes de beurre — quantité qui selon les affirmations d'Ulbricht (qui lui ne cite pas de chiffre absolu, celui-ci étant donné par le compte rendu statistique de l'année 1958 du second plan quinquennal) permet une consommation, par tête, en beurre supérieure à celle d'Allemagne fédérale avec environ 7,7 kg par an...

Bétail.

La plus grande discrétion règne sur la question du cheptel. Les seuls renseignements fournis ont trait au bétail de boucherie (Schlachtvieh). Le poids (sans autre indication) du bétail de boucherie en 1958 était de 961.800 tonnes, soit 34.000 tonnes de plus qu'en 1957. La production prévue pour 1960 est de 1.043.000 tonnes. La

consommation (vente en détail de la viande) a été en décembre 1958 de 68.000 tonnes, chiffre maximal qui est mis en avant pour prouver que la consommation de viande par tête d'habitant est plus élevée qu'en Allemagne fédérale. En juin 1958, la vente en détail était de 45.800 tonnes. En comptant une moyenne mensuelle de 50.000 tonnes, la vente au détail globale de viande était de 600.000 tonnes... alors que la « production marchande » de cette même année a été, nous venons de le voir, de 961.800 tonnes.

Il ne ressort pas avec précision des documents publiés si la « production marchande » de porcs prévue pour 1960 (soit 730.000 tonnes) est comprise dans celle du bétail de boucherie.

Volaille.

Les basses-cours fournirent en 1957, 8.000 tonnes de viande, en 1958 9.000 tonnes — elles doivent fournir en 1959 13.000 tonnes et en 1965 50.000 tonnes.

La production en œufs a atteint en 1958 le chiffre de 1.690 millions; le rendement annuel par poule n'a pas été communiqué... Toutefois, cette production est supérieure à celle de 1957 de 178 millions d'œufs.

Les kolkhozes.

La rapide bolchevisation des campagnes apparaît à travers les données suivantes concernant le nombre des kolkhozes :

	Nombre kolkhozes	Hectares	Membres
1952	1.335	113.769	?
1953	4.751	714.198	?
1954	5.108	env. 1.000.000	?
1955	6.047	1.279.200	?
1956	?	?	196.946
1957	6.281	env. 1.500.000	219.599
1958	?	?	304.600
1959	9.523	2.450.566	?

Les meilleures terres, en tout plus du tiers des surfaces cultivées, sont « collectivisées ».

A. DORMONT.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

BIBLIOGRAPHIE

Les Détenus politiques en zone soviétique (Die politischen Häftlinge der Sowjetzone), de Gerhard Finn. Edition du Groupe de combat contre la barbarie (Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit), à Berlin-Nikolassee, rue Ernst-Ring n° 2/4. 231 pages reliées toile, 31 reproductions, 12 cartes et schémas (1).

CET ouvrage est une analyse minutieuse du système pénitentiaire en zone soviétique en Allemagne centrale pendant la période de 1945-1958; l'étude s'arrête à l'été 1958.

Après cinq années de camps de concentration, de déportations et d'exterminations, la population civile est-allemande connue après 1950 un régime pénitentiaire et concentrationnaire relativement adouci : en effet, prisons et camps passèrent de l'administration militaire soviétique aux autorités de la République démocratique allemande.

Le régime concentrationnaire soviétique, sous le fallacieux prétexte de poursuivre des criminels de guerre, avait amené la déportation en masse de spécialistes allemands et avait coûté la vie à environ 85.000 personnes. Lors de la transmission des camps de concentration aux communistes allemands, le 1^{er} octobre 1949, ils comptaient 29.610 détenus politiques répartis dans les KZ de Buchenwald, Sachsenhausen et Bautzen — les autres KZ avaient cessé d'exister, faute de détenus... Voici la liste des KZ soviétiques en terres allemandes de 1945 à 1949 :

KZ Oppeln : 1.200 déportés en U.R.S.S., 200 morts;
 KZ Toost : 3.000 morts;
 KZ Graudenz : 4.800 morts;
 KZ Posen : 1.000 morts;
 KZ Landsberg : 3.000 morts;
 KZ Frankfurt : ? morts;
 KZ Weesow : 1.500 morts;
 KZ Berlin-Hohenschönhausen : 3.100 morts;
 KZ Ketschendorf : 5.300 morts;
 KZ Jamlitz : 4.000 morts;
 KZ Neubrandenburg : 8.700 morts;
 KZ Mühlberg : 7.000 morts;
 KZ Buchenwald : 6.000 morts;
 KZ Torgau : ? morts;
 KZ Sachsenhausen : 13.000 morts;
 KZ Bautzen : 4.100 morts.

Pendant quelques années, l'administration des camps et prisons (SV : Strafvollzug) dépendit de la direction générale de la police populaire (HVDVP : Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei). Le 1^{er} janvier 1956, elle devint une direction autonome au sein du Ministère de l'Intérieur, sous contrôle du procureur général. Depuis lors, la SV est dirigée par le général de division August Mayer, qui dispose souverainement de l'utilisation de la main-d'œuvre pénitentiaire par les diverses entreprises d'Etat — actuellement, l'on peut estimer le nombre des détenus politiques à environ 10.000.

Le 31 décembre 1957, les principales prisons étaient :

a) Maisons centrales (StVA : Strafvollzugsanstalten) :
 StVA Altenburg : 180 détenus dont 10 politiques;
 StVA Bautzen : 900 dont 300 politiques;
 StVA Berlin I : 1.300 dont 450 politiques;
 StVA Berlin II : 470 dont 130 politiques;

StVA Köpenick, réservé aux anciens policiers populaires : ? détenus;
 StVA Brandenburg : 1.680 dont 700 politiques;
 StVA Bützow-Dreibergen : 900 dont 320 politiques;
 StVA Cottbus : 600 dont 120 politiques;
 StVA Görlitz : 400 dont 120 politiques;
 StVA Gräfenhonna : 380 dont 80 politiques;
 StVA Greifswald, réservé aux anciens militaires NVA : ? détenus;
 StVA Halle I : 900 dont 300 politiques;
 StVA Halle II : 250 dont 100 politiques;
 StVA Hoheneck : 700 dont 150 politiques;
 StVA Leipzig : 1.100 dont 250 politiques;
 StVA Magdeburg : 650 dont 130 politiques;
 StVA Naumburg : 350 dont ? politiques;
 StVA Quedlinburg : 135 dont ? politiques;
 StVA Torgau : 400 dont 180 politiques;
 StVA Untermassfeld : 380 dont 100 politiques;
 StVA Waldheim : 950 dont 300 politiques;
 StVA Zwickau : 600 dont 150 politiques.

b) Camps de travail (HAL : Haftarbeitslager) :
 HAL Berndshof : 220 dont 20 politiques;
 HAL Falkenbach-Himmelmühle : 300 dont ? politiques;
 HAL Klotzsche : 350 dont 70 politiques;
 HAL Mildenberg : 300 dont 15 politiques;
 HAL Nitzow : 100, tous politiques, réservé aux anciens policiers populaires;
 HAL Oelsnitz : 700 dont 70 politiques;
 HAL Rossleben : 190 dont 20 politiques;
 HAL Rüdersdorf : 280 dont 30 politiques;
 HAL Schacksdorf : 160 dont ? politiques;
 HAL Schwarze Pumpe : 970 dont 150 politiques, lès Spremberg.
 HAL Sollstedt : 200 dont ? politiques;
 HAL Stalinstadt : 250 dont 80 politiques;
 HAL Steinkohle-Brückenberg : 600 dont 90 politiques;
 HAL Unterwellenborn : 150 dont ? politiques;
 HAL Volkstedt : 700 dont 200 politiques;
 HAL Lübbenau : prévu pour 1.000 détenus, en construction.

c) Prisons pour détenus préventifs soumis au travail (UHA : Untersuchungshaftanstalt) :
 UHA Döbeln : 50 dont ? politiques;
 UHA Gotha : ? détenus dont ? politiques;
 UHA Plauen : 250 dont ? politiques;
 UHA Kindelbrück : 200 dont ? politiques.

d) Maisons centrales - hôpitaux (HKH : Haftkrankenhäuser) :
 HKH Eisenach : 260 dont ? politiques;
 HKH Jerichow : 40 non politiques;
 HKH Kleinmeusdorf : 2.000 dont ? politiques;
 HKH Waldheim : 200 dont ? politiques.

e) Prisons et camps du Ministère de la Sécurité de l'Etat (MfS) dits MfS-HA (Ministerium für Staatssicherheit, Haftanstalten) :
 MfS-HA Berlin-Hohenschönhausen : 440 détenus;
 MfS-HA Bautzen : 90 détenus.

f) Centres d'internement du Ministère de la Sécurité de l'Etat, dits MfS-UHA (MfS-Untersuchungshaftanstalten) :
 MfS-UHA Berlin-Hohenschönhausen, Lichtenauerstrasse 1 : ? détenus;

(1) Profitons de cette note bibliographique pour regretter que le K.G.U., qu'animait avec intelligence et courage E. Tillich, ait été mis pratiquement dans l'obligation de cesser ses activités et de se dissoudre, à la suite de campagnes de presse auxquelles certains socialistes allemands n'ont pas hésité à prêter leur concours, alors que de toute évidence, elle étaient inspirées par des agents du S.E.D.

L'opposition clandestine en U.R.S.S.

On ne saurait nier qu'il existe en Union soviétique des groupes qui poursuivent clandestinement la lutte contre le régime. La presse soviétique relate de temps à autre l'arrestation de certains de leurs membres, qu'elle présente invariablement comme des agents directs ou non des services d'espionnage des puissances impérialistes : les extraits et résumés que l'on trouvera ci-dessous sont empruntés à ces dénonciations de la presse, dénonciations qui ne se font pas sans l'ordre de la police,

à titre d'avertissement sans doute. Quelle est l'importance de ces groupes ? Quelle influence exercent-ils ? Il ne faudrait pas les exagérer. Mais on aurait tort également de les dédaigner. L'existence de ces groupes ne constitue certainement pas une menace pour le régime dans l'état actuel des choses. Elle n'en est pas moins significative. Elle prouve qu'en U.R.S.S. tout n'est pas résignation et apathie.

« Démasqués par les tchékistes »

Le 13 juillet 1958, la *Pravda de Léninegrad* publiait sous ce titre qui en indique assez la source un long article de A. Nepomniachtchi qui contait deux « affaires », celle du jeune peintre Z... et celle de l'ingénieur In-ski.

Un peintre impressionniste

Z... est un jeune peintre à qui on offrit « du travail à la section de Léninegrad de l'Union des artistes peintres soviétiques », mais il préféra travailler dans le « style impressionniste » et vendre ses tableaux dans des magasins d'occasion.

Cette circonstance, nous dit-on, attira sur lui l'attention des « agents étrangers ». Ils apprécièrent son œuvre impressionniste et ils l'invitèrent dans des restaurants chers. On les a vus ensemble à l'ASTORIA, à l'Europe, au Métropole ! Ses nouveaux « amis » l'attirèrent ainsi sournoisement dans les rêts des services de renseignements. En partant, les « étrangers » lui laissent, en même temps que « des mouchoirs et des cravates », quelque chose encore. Ce que c'est exactement, on ne nous le dit pas... Mais on attribue au peintre l'exécution de sa « première tâche ». La moralité de l'histoire est ainsi formulée : « L'histoire de Z... est édifiante pour les jeunes gens qui se croient en droit de mener un genre de vie parasitaire. Ils sont peu nombreux dans notre jeunesse, mais il y a en a quand même. »

[Cette première affaire s'inscrit dans le programme de lutte contre la curiosité (c'est le moins qu'on puisse dire) que manifeste à l'égard de l'Occident une partie de la jeunesse intellectuelle russe. Adopter les goûts esthétiques de l'Occident, c'est montrer qu'on est disposé à « servir »

l'Occident. C'est attirer sur soi l'attention des services de renseignements étrangers. Aller au restaurant avec des Occidentaux, c'est faire les premiers pas dans la voie de la trahison. Leur acheter des chemises et des cravates ne va pas sans que l'on consente à faire pour eux d'autres besognes. Ainsi sont avertis les jeunes citadins des grandes villes qui tournent autour des touristes ou des diplomates étrangers : le seul fait de porter un vêtement qui leur a été acheté vous fera soupçonner d'espionnage.]

Des valises de « littérature »

Cette histoire de Z... sert en quelque sorte de prélude à celle de l'ingénieur In-ski. C'est par celle-ci qu'on aura une idée de ce que les étrangers laissèrent au jeune peintre en plus des mouchoirs et des cravates.

« In-ski venait d'avoir dix-huit ans au moment de la révolution d'Octobre. Sa famille était hostile à la jeune république soviétique. Le soir, on y discutait surtout cette question : « leur pouvoir » tiendra-t-il longtemps?... Mais les vieux In-ski moururent sans avoir vu de « changements ». Le jeune In-ski resta seul... Il fit des études supérieures, devint ingénieur dans un des instituts de la recherche scientifique de Léninegrad. »

Comment se peut-il qu'ayant reçu une instruction supérieure, il n'ait pas « révisé ses opinions » ? C'est là un mystère insondable pour les militants-fonctionnaires du Parti, et ils ne trouvent pas d'autre explication que celle-ci : « Il avait hérité de ses parents une attitude haineuse à l'égard du pouvoir soviétique. »

Les parents d'In-ski lui avaient laissé avant de mourir l'adresse de « bons amis » qui vivaient

MfS-UHA Berlin-Lichtenberg, Magdalenenstrasse : ? détenus;
 MfS-UHA Berlin-Pankow, Kissingenstrasse 5/6 : ? détenus;
 MfS-UHA Chemnitz-Karlmarxstadt, Hohe Strasse : ? détenus;
 MfS-UHA Cottbus, Spreestrassen : ? détenus;
 MfS-UHA Dresden, Bautzenerstrasse 116 : ? détenus;
 MfS-UHA Erfurt, Domplatz 4 : ? détenus;
 MfS-UHA Frankfurt, Oderstrasse 68 : ? détenus;
 MfS-UHA Gera, Am Tordurchgang : ? détenus;
 MfS-UHA Halle, Am Kirchtor 20 : ? détenus;
 MfS-UHA Jena, Humboldtstrasse 13 : ? détenus;
 MfS-UHA Leipzig C-1, Dimitroffstrasse : ? détenus;
 MfS-UHA Leipzig W-35, Hans-Driesch-Strasse 2 : ? détenus;
 MfS-UHA Magdeburg-Neustadt, Umfassungsstrasse 76 : ? détenus;
 MfS-UHA Neustrelitz, Töpferstrasse 7 : ? détenus;
 MfS-UHA Potsdam, Lindenstrasse 10 : ? détenus;

MfS-UHA Rostock, Schwaanschestrassen 11 : ? détenus;

MfS-UHA Schwerin, Demmlerplatz 12 : ? détenus;
 MfS-UHA Suhl, Am Lauterberg : ? détenus.

g) Maisons de correction pour adolescents (JH : Jugendhäuser) :
 JH Dessau : 150 dont ? politiques;
 JH Ichttershausen : ? détenus;
 JH Luckau : 300 dont ? politiques.

Cette énumération est impressionnante, mais elle ne reçoit sa véritable portée qu'à la lecture attentive du livre de M. Gerhard Finn qui fournit d'innombrables détails et documents sur les conditions de détention, la surveillance, le contrôle politique, le travail forcé, les soins médicaux, la nourriture, l'habillement, etc.

C'est à juste raison que cet ouvrage porte en exergue cette phrase de Léon Tolstoï : « Personne ne sait sous quel régime il vit tant qu'il n'a pas été une fois en prison. »

A. D.

à l'étranger et qui, lui avait-on dit, « pourraient lui être fort utiles » plus tard.

Un jour, In-ski, ayant reçu une lettre des « amis de la famille », partit pour M... et se trouva à tel endroit « à 21 heures vendredi ».

L'homme qu'In-ski rencontra à M... aurait été un collaborateur des services de renseignements étrangers. Mais il se conduisit étrangement, cet agent. Il ne demande pas de renseignements, il n'offre pas d'argent. En revanche, il propose à In-ski de « trouver des gens instables » (ce qui, dans le vocabulaire communiste, désigne d'ordinaire les gens qui s'écartent de la ligne du Parti, ou du Parti lui-même)... Et c'est encore l'agent qui munit In-ski d'une arme pour la lutte contre le pouvoir. Laquelle? La *Pravda de Léninegrad* est bien obligée de le dire :

« In-ski rapporta à Léninegrad une valise pleine d'une littérature contenant de sales calomnies contre l'U.R.S.S. Ces torchons imprimés à l'étranger et pleins d'inventions haineuses contre l'U.R.S.S., In-ski les classa soigneusement le soir même par piles... »

In-ski rapporta deux fois des valises de littérature de M... à Léninegrad et rencontra plusieurs fois des « agents ». Deux fois, la rencontre eut lieu à Léninegrad même.

Ces « agents », notons-le bien, ne sont pas des étrangers, mais des Russes. Et on ne donne

aucune autre preuve de leur « espionnage » que leurs méthodes de conspirateurs. S'ils conspirent, c'est qu'ils espionnent.

Voilà comment est décrite la première rencontre de l'agent et d'In-ski à Léninegrad :

L'agent.. « décida de se montrer une fois de plus prudent. Avant de repartir pour M..., il passa à une agence théâtrale sur la perspective Nevski et y prit deux billets pour le Théâtre Pouchkine.

« — Voici un billet, dit-il à In-ski, le deuxième restera chez moi. Donc, dans dix jours au théâtre. Il est possible que ce ne soit pas moi qui vienne. Dans ce cas, souvenez-vous du mot de passe... »

Et voici la description de la seconde rencontre à Léninegrad :

« Le premier acte terminé, tous deux quittèrent le théâtre. La soirée était maussade. Il leur suffit de dix minutes pour se mettre d'accord sur la suite de l'action. Quelques jours plus tard, In-ski devait partir pour M... pour y recevoir de la nouvelle littérature et de nouvelles instructions... »

Ne sont-ce pas là les méthodes d'un groupe d'agitateurs clandestins?

Bien entendu, In-ski fut arrêté, mais le journal ne dit rien de l'arrestation des autres membres du « réseau », ceux dont il recevait la « littérature », ceux à qui il la distribuait.

« Des calomnieurs »

C'est là le titre d'un autre article de la *Pravda de Léninegrad*, en date du 6 août 1958 et signé par P. Elisseïev et K. Rogov.

L'ouvrier imprimeur Bagretsov, dont on relate l'affaire, était donc un de ces nombreux éléments qui, selon l'expression de la *Pravda de Léninegrad* « ont pris pour arme la calomnie, ... attendent le moment propice ... et exercent leur malveillance à propos de tel ou tel événement de notre vie publique ».

Bagretsov avait été embauché dans une imprimerie de Léninegrad. « Homme aux allures de koulak » ... il traitait avec je-m'en-fichisme ses devoirs de production et concentrait tous ses efforts sur la construction de sa maison au bourg de Datchnoïé. Les grosses sommes que lui rapportait son verger cessèrent bientôt de satisfaire les exigences de Bagretsov. Il était aigri parce que dans nos conditions socialistes, il ne pouvait pas réaliser son rêve : acquérir vingt hectares de « terres à lui », avoir des dizaines de vaches et de porcs.

« Aigri, Bagretsov commença à composer de nombreuses lettres calomnieuses dans lesquelles il couvrait de boue notre société socialiste.

« Tard le soir, jetant furtivement des regards de tous côtés et choisissant des rues désertes et des portes cochères non éclairées, Bagretsov mettait dans les boîtes aux lettres par paquets entiers ces ignobles missives pleines d'inventions haineuses. »

Ces « missives », ce sont des tracts. Mais les rédacteurs évitent soigneusement le terme, par trop révolutionnaire.

✱

L'article ne dit pas pour quelles raisons le second de ses héros, le licencié ès sciences médicales Gordienko, s'était mis à fabriquer et à propager de la littérature « calomniatrice ». Voilà en tout cas ce qu'était son activité.

Le jour, il donnait son enseignement dans un établissement scolaire, puis, « tard le soir, après avoir verrouillé peureusement toutes les portes, il rédigeait de sales libelles contre d'honnêtes

citoyens soviétiques... Deux ou trois jours plus tard, certains collaborateurs de l'établissement d'enseignement supérieur, dont de distingués médecins et professeurs, recevaient des lettres pleines de calomnies, d'inventions, d'injures ».

A-t-on affaire à un « corbeau », à un maniaque des lettres anonymes? Pas le moins du monde. Nos auteurs, un peu plus loin, se coupent. Gordienko, nous disent-ils, s'était « mis à rédiger de sales faux sur notre régime et notre peuple ». Dans « la rédaction et la diffusion » de ces écrits, Gordienko « était à ce point fécond que ses œuvres réunies forment plusieurs lourds volumes ».

Il semble bien que ce soit de tracts hostiles au régime que Gordienko était l'auteur.

L'article se termine par des menaces à l'adresse des autres « calomnieurs » pour le cas où ils « s'aviseraient de devenir actifs ».

✱

La *Pravda de Léninegrad* du 13 janvier 1959 rapporte un autre fait significatif.

Il s'agit d'une déclaration du procureur de Léninegrad, Tspine :

« Le tribunal, déclare Tspine, a infligé une lourde peine aux étudiants de l'Institut technologique Zorine, Rochtine, Oussatchiov et Kar-naoukhov pour les graves crimes qu'ils ont commis. Au lieu d'en tirer des conclusions utiles pour lui et pour les autres, un groupe d'étudiants a adressé aux instances judiciaires supérieures une pétition pour demander une atténuation de la peine. »

Aucune indication n'est donnée sur la nature des « crimes » commis par les étudiants condamnés. Peut-être serait-ce aller trop avant dans l'hypothèse que de supposer qu'ils avaient eux aussi diffusé de la littérature clandestine, ou fait de l'opposition d'une façon ou de l'autre? La solidarité que d'autres étudiants manifestent à leur égard s'expliquerait difficilement s'il s'agissait d'actes déshonorants. Quoi qu'il en soit, la pétition qui indigna le procureur Tspine constitue en elle-même un geste d'opposition fort significatif.

Il n'eût pas été concevable du temps de Staline.

Le "parlementaire" soviétique

Le 16 mars 1958, les électeurs soviétiques sont allés aux urnes pour la cinquième fois, afin de désigner les députés du Soviet

suprême de l'U.R.S.S., composé de deux Chambres : le *Soviet de l'Union* et le *Soviet des Nationalités*. Voici les résultats :

RÉPUBLIQUES	NOMBRE DES INSCRITS	PARTICIPANTS AU VOTE		SUFFRAGES EXPRIMÉS POUR LES CANDIDATS DU BLOC DU P.C. ET DES SANS-PARTI :			
		Nombre	Pour-centage	Soviet de l'Union		Soviet des Nationalités	
				Nombre	Pour-centage	Nombre	Pour-centage
R.S.F.S.R.	76.271.336	76.243.637	99,96	75.785.506	99,40	75.988.512	99,67
Ukraine	27.989.652	27.984.894	99,98	27.936.040	99,83	27.946.035	99,86
Biélorussie	5.277.630	5.276.902	99,99	5.268.396	99,84	5.267.110	99,81
Ouzbekistan	4.409.068	4.408.655	99,99	4.399.674	99,80	4.400.279	99,81
Kazakhstan	5.282.391	5.282.055	99,99	5.261.950	99,62	5.256.038	99,51
Géorgie	2.547.637	2.547.588	99,99	2.546.296	99,95	2.545.960	99,94
Azerbaïdjan	2.111.707	2.111.243	99,98	2.105.964	99,75	2.107.898	99,84
Lithuanie	1.736.751	1.735.999	99,96	1.734.404	99,91	1.734.133	99,89
Moldavie	1.697.111	1.696.659	99,97	1.685.349	99,44	1.694.271	99,86
Lettonie	1.528.864	1.527.687	99,92	1.526.275	99,91	1.526.183	99,90
Kirghizie	1.162.353	1.162.180	99,99	1.158.144	99,65	1.157.300	99,58
Tadjikistan	1.070.965	1.070.945	99,99	1.068.926	99,81	1.067.900	99,72
Arménie	1.009.013	1.008.853	99,98	1.006.625	99,78	1.007.300	99,85
Turkmenistan	856.251	856.174	99,99	852.428	99,56	853.632	99,70
Estonie	885.596	882.620	99,66	878.675	99,55	878.973	99,59
Total	133.836.325	133.796.091	99,97	133.214.652	99,57	133.431.524	99,73
Ont voté contre				580.641		363.736	
Bulletins nuls				798		831	

Rappelons que, selon l'article 34 de la Constitution, le *Soviet de l'Union* est élu par les citoyens de l'U.R.S.S. dans les circonscriptions électorales, à raison de un député par 300.000 habitants; 738 circonscriptions électorales (*izbratitelnyie okrougi*) ont été ainsi créées (1).

Le *Soviet des Nationalités* qui doit représenter les intérêts particuliers de diverses nationalités, est élu, ainsi que le précise l'article 35 de la Constitution, par les citoyens de l'U.R.S.S. dans les républiques fédérées et autonomes, les régions autonomes (*oblast'*) et les arrondissements nationaux (*okroug*) à raison de : 25 députés par

république fédérée, 11 députés par république autonome, 5 députés par région autonome et 1 député par arrondissement national.

Lors des élections du 16 mars 1958, 640 circonscriptions électorales ont été créées, 640 députés ont été désignés.

Sur les 1.378 députés du Soviet suprême, on compte 366 femmes, dont 190, soit 25,7 % au Soviet de l'Union et 176, soit 27,5 %, au Soviet des Nationalités.

Les diverses nationalités représentées dans les deux Chambres se répartissent comme l'indique le tableau de la colonne ci-contre.

D'après le rapport des commissions des mandats des deux Chambres, la composition sociale du Soviet suprême est la suivante (2) :

Nationalités	Soviet de l'Union (738 députés)	Soviet des Nationalités (640 députés)
Russes	421	147
Ukrainiens ...	153	39
Biélorusses ...	29	26
Ouzbeks	19	29
Kazakhs	15	20
Azerbaïd- janiens	11	32
Lithuaniens ..	9	20
Géorgiens	9	36
Arméniens ...	7	29
Tadjiks	6	22
Turkmènes ...	5	20
Lettons	5	22
Moldaves	4	16
Kirghizes	4	15
Estoniens	4	22
Divers	37 représen- tants de 23 autres nationalités	145 représen- tants de 23 autres natio- nalités et peuplades

	Soviet de l'Union	Soviet des Nationalités
Ouvriers et paysans d'après l'origine ..	465 (63 %)	366 (57,2 %)
Ouvriers et paysans d'après leur occu- pation actuelle ...	327 (44,3 %)	287 (44,9 %)

(1) La multiplication de 738 par 300.000 devrait nous indiquer en principe le chiffre de la population de l'U.R.S.S. en 1958, soit : 221.400.000 habitants environ. Or, d'après les chiffres officiels publiés, le 9 mai dernier (cf. *Le Monde* du 12 mai) par la Direction centrale des statistiques de l'U.R.S.S., à la suite du recensement effectué en janvier 1959, l'U.R.S.S. ne compte que 208.826.000 habitants.

(2) *Zasedaniya Vierkhovnogo Sovieta S.S.S.R. piatogo soznya. Pervaya sessiya (27-31 maria 1958). Stenograficheskiï otchet. Izdaniye Vierkhovnogo Sovieta S.S.S.R., 1958.* Pour le Soviet de l'Union, pp. 159-163, pour le Soviet des Nationalités, pp. 95-99. Egalement les *Izvestia* du 29 mars 1958.

En ce qui concerne le niveau d'études des membres du « parlement » soviétique, on est frappé par le fait que la majorité des députés possèdent une instruction supérieure ou secondaire :

	Soviet de l'Union	Soviet des Nationalités
Etudes supérieures..	362 (49,1 %)	309 (48,3 %)
Etudes secondaires.	246 (33,3 %)	195 (30,5 %)

Sur la totalité des 1.378 députés, seules 286 personnes n'ont fréquenté que l'école primaire.

Il ressort de ces chiffres que le nombre des représentants de l'*intelligentsia* soviétique dépasse celui des ouvriers et des paysans.

Le Parti communiste s'est assuré au sein des deux Chambres une position dominante. En effet, les trois quarts des députés sont communistes :

	Soviet de l'Union	Soviet des Nationalités
Membres du P.C....	563 (76,3 %)	485 (75,8 %)
Sans parti	175 (23,7 %)	155 (24,2 %)

Enfin, la composition du Soviet suprême quant à l'âge des députés se présente de la façon suivante :

Age	Soviet de l'Union	Soviet des Nationalités
Au-dessous de 30 ans	45 (6,1 %)	61 (9,5 %)
Entre 30 et 40 ans..	132 (17,9 %)	168 (26,2 %)
Entre 40 et 50 ans..	318 (43,1 %)	241 (37,7 %)
Au-dessus de 50 ans	243 (32,9 %)	170 (26,6 %)

Précisons encore que le Soviet suprême est élu pour une durée de quatre ans et que les prochaines élections se dérouleront en 1962. Cependant, d'ores et déjà, on peut prévoir que l'aspect traditionnel du « parlement » soviétique ne subira pas de modifications sensibles.

Comment on devient candidat aux élections au Soviet Suprême de l'U.R.S.S.

Après cet aperçu général sur la composition du Soviet suprême de l'U.R.S.S. et avant d'étudier les fonctions et devoirs du député soviétique, ainsi que le rôle qu'il est appelé à jouer dans son pays, précisons que s'il faut avoir dix-huit ans révolus pour être électeur, il est obligatoire d'avoir vingt-trois ans accomplis pour se présenter aux élections au Soviet suprême.

En Union soviétique, pays d'un seul parti, les électeurs se trouvent en présence d'une liste unique : celle du bloc des communistes et des sans-parti. En outre, personne ne peut proposer soi-même sa candidature.

« Le Règlement des élections au Soviet suprême de l'U.R.S.S. » (3) précise à ce sujet que le droit de présenter les candidats appartient aux organisations du P.C., du Komsomol, aux syndicats, organisations coopératives, culturelles, etc., tant

centrales que locales, des républiques, des régions et des arrondissements.

Le « Règlement » garantit également ce droit aux réunions communes des travailleurs et des employés d'entreprises et d'établissements, à celles des paysans dans les kolkhozes et les villages, enfin à celles des militaires dans les unités militaires.

Quant aux qualités requises du candidat, l'auteur soviétique B.P. Kravtsov, dans son étude « *Vierkhovnyi Soviet SSSR* » (Le Soviet suprême de l'U.R.S.S., *Gosyurizdat*, 1954, p. 95), nous fournit la précision suivante :

« *Le peuple propose ses meilleurs représentants — ceux qui par leur travail et leur lutte ont fait preuve de dévouement à l'égard de la patrie soviétique, de fidélité au Parti communiste, ceux qui se montrent constamment impitoyables envers les ennemis de la société soviétique, ceux qui par leurs actes prêtent tout leur concours à l'affermissement et à l'élévation du régime socialiste...* »

Trente jours avant les élections au plus tard, les organisations qui ont choisi leur candidat doivent le faire inscrire dans une commission électorale d'arrondissement. Pour cela, sont exigés le protocole de la réunion au cours de laquelle le candidat a été désigné, ainsi que l'accord de ce dernier. Après examen de ces pièces, la commission enregistre le nom du candidat, lequel figurera sur le bulletin de vote.

Les candidatures des membres du Presidium et du Secrétariat du Parti communiste de l'U.R.S.S. sont proposées, en premier lieu, au cours des réunions, dans plusieurs circonscriptions à la fois — ce qui devrait attester à quel point ils sont populaires (4).

Cependant, selon l'article 59 du « Règlement », un candidat ne peut être inscrit que dans une seule circonscription; aussi appartient-il à ce candidat de choisir lui-même la circonscription où il désire être élu.

La compétition entre les candidats, les passions qui animent les élections dans les pays occidentaux sont inconnues en U.R.S.S.

Il existe toutefois un semblant de propagande électorale, que l'on appelle « agitation ».

Celle-ci est organisée par des « hommes de confiance » — communistes et sans-parti en vue, jouissant d'un certain prestige. Ceux-ci sont désignés au cours des réunions électorales par les représentants des travailleurs.

Ces « hommes de confiance » ont pour rôle d'entrer en contact avec les électeurs, prendre la parole au cours des réunions, publier quelques articles dans la presse, présenter à la radio le candidat qu'ils patronnent. Ils mettent l'accent surtout sur le patriotisme, la fidélité au P.C. de leur candidat.

Les « hommes de confiance » sont secondés dans leur tâche par des « agitateurs », désignés par des organisations d'entreprises, de kolkhozes, d'établissements scolaires. Les « agitateurs » sont chargés de diffuser les affiches électorales com-

(3) Il fut promulgué par un *oukaz* du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. en date du 9 février 1950. Les élections de 1950, 1954 et 1958 se sont déroulées selon les principes qui y sont énoncés.

(4) Ainsi, lors des dernières élections, 22 candidats appartenaient à cette catégorie : Khrouchtchev venait en tête, ayant été proposé dans 665 circonscriptions, Vorochilov venait ensuite (310 circonscriptions), puis suivaient, Krytychenko (223), Mikoyan (210), Souslov (140). Boulganine avait la dernière place (53 circonscriptions). C'était là un premier signe du déclin de Boulganine.

prenant une brève notice biographique du candidat ornée de sa photographie, de distribuer des tracts de porte en porte et même de faire paraître dans les permanences de propagande (*agit-pounkt*) de la section électorale (*izbiratelniy outchastok*) des journaux muraux entièrement consacrés à « leur » candidat.

Avec l'aide des « agitateurs », les « hommes de confiance » arrangent des rencontres entre les électeurs et le candidat. Tout au long de ses discours, dont la teneur ne varie guère d'une réunion à l'autre, celui-ci présente sa biographie et promet de servir les intérêts du peuple... Quelques personnes peuvent ensuite lui poser des questions afin d'obtenir des détails complémentaires sur sa vie et son travail. Les questions politiques ne sont jamais abordées.

Vingt-cinq jours au moins avant les élections, les commissions électorales des arrondissements publient dans les journaux des renseignements sur chaque candidat enregistré indiquant les nom, prénoms, patronyme, âge, occupation, appartenance éventuelle au Parti communiste; en outre, elles précisent le nom de l'organisation par laquelle le candidat est présenté.

Pas moins de quinze jours avant les élections, les commissions des arrondissements impriment et envoient à toutes les commissions des sections (*outchastok*) les bulletins de vote, rédigés généralement dans la langue des habitants de l'arrondissement.

Signalons que toutes les dépenses entraînées par les élections sont couvertes par l'Etat.

Les élections dont la date a été fixée, au moins deux mois à l'avance par un *oukaz* du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., ont lieu un jour chômé sur tout le territoire de l'U.R.S.S. Les bureaux de vote sont ouverts de 6 à 24 heures, heure locale. Ils restent obligatoirement ouverts jusqu'à minuit, car, même si toutes les personnes inscrites sur les listes ont pris part au vote avant ce délai, un électeur non inscrit dans cette circonscription, mais muni d'un certificat lui donnant le droit de vote, peut toujours se présenter.

Au douzième coup de minuit, le président ferme les portes du bureau de vote. Alors commence le dépouillement du scrutin — ce qui n'est d'ailleurs qu'une simple formalité réglementaire, car, en réalité, les résultats sont connus à l'avance (5).

Lorsque les résultats du vote sont officiellement proclamés, le président remet au candidat élu une attestation certifiant son élection au Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Trois mois après les élections au plus tard, le nouveau député lit dans les journaux le communiqué du Presidium convoquant la première session ordinaire du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Dorénavant, pendant quatre années — durée de son mandat — le député aura à se rendre à Moscou régulièrement deux fois par an pour prendre part aux sessions ordinaires.

Il sera également appelé à venir dans la capitale de l'U.R.S.S. lorsque le Presidium du Soviet suprême, sur son initiative ou à la demande d'une des républiques fédérées, convoquera les sessions extraordinaires.

La première séance

Arrivé au Kremlin un peu avant l'heure prévue pour l'ouverture de la première séance (10 heures), le nouveau député s'assoit à sa place, dans la salle de réunions de la Chambre à laquelle il a été élu.

En attendant, il a tout le loisir pour jeter un coup d'œil sur les tribunes qui se remplissent de membres du corps diplomatique, de journalistes soviétiques et étrangers, d'invités — les meilleurs travailleurs de diverses entreprises soviétiques.

Soudain, le silence s'établit. Les membres du gouvernement et les principaux leaders du Parti communiste font leur entrée dans la salle. (Précisons qu'ils sont divisés en deux groupes : l'un assiste aux séances du Soviet de l'Union, l'autre à celles du Soviet des Nationalités.)

Toute l'assistance se lève et salue par des « applaudissements prolongés ».

Lorsque les officiels ont gagné les places qui leur sont réservées, et que le calme est revenu, un député prend la parole, pour proposer, au nom du Conseil des Anciens de sa Chambre (*Soviet Stareichine*), que la première séance de la nouvelle législature soit ouverte par le doyen de la Chambre.

A partir de ce moment, les députés à qui un rôle a été assigné vont se lever chacun à leur tour, et, sortant un papier de leur poche, liront leurs discours et feront des propositions dont le texte a été rédigé auparavant.

Il faut signaler, à ce propos, que les sessions du Soviet suprême sont minutieusement préparées à l'avance et se déroulent comme un film dont les spectateurs peuvent prévoir le dénouement dès les premières séquences...

Ce travail de préparation du scénario de chaque séance est exécuté par le Conseil des Anciens, composé de représentants des groupes de députés de diverses républiques, territoires (*krai*) et régions (*oblast*).

Afin que les séances « se déroulent d'une façon extrêmement organisée et dans la dignité » (6), le Conseil des Anciens de chaque Chambre se réunit donc quelques jours avant que celles-ci n'aient lieu.

Il examine l'ordre du jour de la session de la Chambre du Soviet suprême intéressée, attribue à certains de ses membres les fonctions que ceux-ci auront à remplir au cours de la séance, fonctions consistant notamment à présenter des propositions. Il recommande les candidatures aux postes de président et de vice-présidents pour chaque Chambre respective, propose et soumet à l'examen de leur Chambre les changements à apporter dans la composition du Presidium du Soviet suprême. Enfin, le Conseil des Anciens est en liaison étroite avec les commissions permanentes des deux Chambres.

Ainsi, le programme de la première séance est identique pour les deux Chambres, lesquelles siègent séparément :

1. Election du président de la Chambre;
2. Election des quatre vice-présidents de la Chambre;
3. Adoption du règlement des séances séparées et communes des deux Chambres;

(5) Toutefois l'art. 110 du « Règlement des élections au Soviet suprême de l'U.R.S.S. » stipule que tout fonctionnaire ou membre de la commission électorale ayant falsifié sciemment les documents ou les résultats du vote, encourt la peine d'emprisonnement pour une période allant jusqu'à trois ans... Il est à craindre que si cette loi était appliquée à la lettre, les prisons soviétiques se rempliraient après chaque élection de milliers de nouveaux prisonniers, condamnés « pour falsification de propos délibérés des élections »...

(6) B.P. Kravtsov : *Vierkhovnyi Soviet S.S.S.R.*, Gosyouzdat, 1954, p. 41.

4. Inscription des questions à l'ordre du jour (7).

C'est le doyen de la Chambre qui prend le premier la parole et prononce une allocution durant un quart d'heure environ.

Vers la fin de son discours, l'orateur élève la voix, et c'est sur un ton solennel et majestueux qu'il conclut (8) :

«... Camarades députés!... Etant les élus du peuple et ses serviteurs, nous, députés du Soviet suprême de l'U.R.S.S., nous devons justifier avec honneur la grande confiance de notre peuple, dépenser toutes nos forces pour la construction de la société communiste dans le pays.

« Vive le grand peuple soviétique!... »

« Vive le Parti communiste de l'U.R.S.S.!... »

Le doyen procède ensuite à l'élection du président, dont la candidature, proposée par le représentant d'un groupe de députés de quelques républiques fédérées et régions, est saluée par des « applaudissements ».

Bien que cette candidature soit la seule à être présentée, le doyen — pour souvegarder les apparences de la « démocratie » — demande toutefois aux députés s'ils n'ont pas d'autres propositions à formuler.

Devant le silence de la salle, il enchaîne aussitôt, en demandant aux députés de voter. Tous les « parlementaires » lèvent la main, procédant ainsi à l'adoption à l'unanimité de la proposition. Les opposants ne se manifestent jamais dans le système « démocratique » soviétique, de même que sont inexistantes les abstentionnistes.

De la même façon seront acceptées toutes les autres propositions.

Le nouveau président « longuement applaudi » va s'asseoir à la place qui lui est réservée et c'est lui qui va diriger, dès lors, les débats de sa Chambre (9).

Sa première tâche consiste à faire élire, conformément aux articles 42 (pour le Soviet de l'Union) et 43 (pour le Soviet des Nationalités) les quatre vice-présidents de sa Chambre. Quatre candidats sont présentés par un député agissant au nom d'un groupe englobant généralement les députés de deux ou trois républiques.

Les « parlementaires » auront à lever quatre fois la main pour voter en faveur des candidats, qui seront applaudis d'abord un par un, puis tous ensemble, lorsqu'ils iront prendre place aux côtés du président.

Une fois que le président et les vice-présidents ont été désignés, il s'agit d'adopter le règlement intérieur, qui sera valable pendant toute la durée de la législature. En fait, celui-ci ne varie guère d'une législature à l'autre, et la question est réglée en autant de temps qu'il faut pour lire le texte dont voici la traduction intégrale :

« Les réunions du Soviet de l'Union (ou des Nationalités) ont lieu de dix à quatorze heures ou de seize à vingt heures. Les rapporteurs des questions à l'ordre du jour des séances du Soviet de l'Union (ou des Nationalités) sont confirmés dans leur fonction par le président du Soviet de l'Union (ou des Nationalités). » (10)

Chaque groupe de députés du Soviet de l'Union (des Nationalités) comprenant plus de cinquante personnes peut proposer son rapporteur.

Les rapporteurs ont droit pour faire leur exposé à une heure et demie et pour conclure à trente minutes. Les co-rapporteurs ont trente minutes pour leur co-rapport et quinze minutes pour la conclusion. La parole est donnée la pre-

mière fois pour une durée de vingt minutes, la seconde pour une durée de cinq minutes.

Les déclarations personnelles et informations (*spravki*) sont consignées par écrit et communiquées par le président du Soviet de l'Union (des Nationalités) (11) immédiatement, ou à la fin de la séance, selon leur teneur.

Les questions non inscrites à l'ordre du jour sont consignées par écrit et sont immédiatement communiquées par le président du Soviet de l'Union (des Nationalités).

Il est réservé cinq minutes pour parler de la présidence de la séance et trois minutes pour les explications de vote (12).

Ce règlement est appliqué pour les séances séparées et communes des deux Chambres.

Comme on peut le constater, rien n'a été prévu pour le cas où un « incident » viendrait troubler le déroulement normal d'une séance, où, par exemple, un député prendrait à parti un de ses collègues, l'empêchant de poursuivre son discours. La question ne se pose même pas, car les débats-surprises, les votes de confiance au résultat incertain, voire hostiles au gouvernement, sont, en fait, tout à fait étrangers et franchement inconnus dans la pratique « parlementaire » soviétique.

Lorsque le règlement a été voté à l'unanimité, un député, chargé par le Conseil des Anciens, propose l'inscription à l'ordre du jour d'une demi-douzaine de questions.

Immédiatement après, est élue la Commission des mandats (vingt et un membres).

Ensuite, toujours sur la proposition d'un député représentant ses collègues de plusieurs républiques fédérées ou de quelques territoires ou régions, sont élus les membres des trois commissions permanentes :

Commission des projets de lois (trente et un membres),

Commission du budget (trente-neuf membres),

Commission des affaires étrangères (vingt-trois membres).

Le Soviet des Nationalités désigne, en outre, les membres de la Commission économique,

(7) Voici, à titre d'exemple, les questions qui avaient été proposées lors de la première session de la cinquième législature (27-31 mars 1958) :

a) Election des membres de la Commission des Mandats;
b) Election des membres des commissions permanentes;
c) Election du Presidium du Soviet suprême;
d) Formation du gouvernement de l'U.R.S.S. - le Conseil des ministres de l'U.R.S.S.;
e) Rapport de N.S. Khroutchev sur le développement du système des kolkhozes et la réorganisation des M.T.S.;
f) Communication au nom du gouvernement soviétique du ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., A.A. Gromiko, sur la cessation des expériences des armes atomiques et thermo-nucléaires.

(Zasedaniya Vierkhovnogo Sovieta S.S.S.R. piatogo sozyva. Pervaya sessiya (27-31 marta 1958). Stenograficheskiï otchet., p. 10 et p. 27.)

(8) Les phrases citées sont extraites du discours de M.A.E. Arbouзов, doyen du Soviet de l'Union, prononcé lors de la première séance le 27 mars 1958. Cf. Zasedaniya..., p. 3 à 5. Voir le discours du doyen du Soviet des Nationalités, M.A.M. Kirkhenstein, *ibid.*, pp. 20 à 23. Le contenu ne diffère de celui de M. Arbouзов que par la forme.

(9) Lors des séances communes, les Présidents du Soviet de l'Union et du Soviet des Nationalités dirigent les débats à tour de rôle.

(10) Lors des séances communes, ils sont confirmés dans leur fonction par les Présidents des deux Chambres.

(11) Par le président de séance, lors de la réunion commune.

(12) Zasedaniya Vierkhovnogo Sovieta S.S.S.R. piatogo sozyva. Pervaya sessiya (27-31 marta 1958). Stenograficheskiï otchet, pp. 8-9 et 26.

composée de trente et un membres, soit un président et deux représentants pour chacune des quinze républiques fédérées (13).

Ainsi, après une demi-journée de travail, le

LE DÉPUTÉ DANS LA LITTÉRATURE SOVIÉTIQUE

EN U.R.S.S., plus de 1.556.000 personnes portent le titre de député, soit du Soviet suprême de l'U.R.S.S. (1.378 personnes), soit du Soviet suprême d'une des quinze républiques fédérées (plus de 5.000 personnes), soit enfin d'un Soviet local (environ 1.550.000 personnes).

Ce nombre imposant pourrait porter à croire que l'image du député soviétique est très répandue dans la littérature et dans l'art.

Or il n'en est rien. Rares sont les œuvres (livres, films, etc.), parmi celles qui ont été produites durant les quarante dernières années, consacrées au député soviétique.

Ce fait a d'ailleurs été relevé, non sans une certaine amertume, par la revue *Soviety diepoutatov troudiachtchikhsia* (n° 4, octobre 1957, p. 104, article de Z. Roubacheva et V. Krassinikov) :

« Durant de nombreuses années — écrivent les auteurs — la critique soviétique n'a entrepris aucune étude sur le député — l'élu du peuple — dans la littérature et l'art multinational. »

Et les auteurs, faisant le bilan de la production littéraire et artistique soviétique, notent en tout et pour tout onze œuvres (souvenirs, romans, essais, pièces de théâtre, scénarios) où est présenté un député.

Et de constater :

« Hélas, aucun portrait du député n'a encore été créé dans la littérature, avec une force et une profondeur telles qu'on pourrait le comparer aux héros de M. Cholokhov, N. Ostrovski, A. Fadeev. Nos écrivains ont encore une grande dette à l'égard des élus populaires. »

Parmi les quelques livres publiés à ce sujet, citons le roman de Grigori Medynski, *« Maria »*, et en particulier le passage où le député du Soviet suprême Yekaterina Terentievna Yegorova, présidente du kolkhoze « Yadro », définit son devoir dans les termes suivants :

« Être avec le peuple, toute notre mission est là. Voilà le plus difficile. Le principal : c'est d'avoir la confiance des gens, c'est d'être considéré comme un homme... »

Et plus loin :

« Nous personnifions le pouvoir, chaque jour tous les regards sont tournés vers nous, notre moindre action est exposée à la vue et aux commentaires de tous. Le peuple juge tout le pouvoir d'après notre conduite. Ce que l'on exige des autres, il faut d'abord le chercher en soi-même ; montrez l'exemple aux gens, ensuite exigez. Ce n'est qu'alors que vous le pouvez. »

Si le « parlementaire » soviétique a si peu inspiré les auteurs, par contre ceux-ci ont décrit très souvent les députés occidentaux, américains en particulier, qu'ils n'ont peut-être même jamais rencontrés.

Faut-il ajouter que ces œuvres sont toujours banales, d'une naïveté déconcertante, et ne servent tout au plus qu'à alimenter la campagne anti-américaine ; elles tombent rapidement dans l'oubli.

V. H.

président du Soviet de l'Union (des Nationalités) déclare la séance close.

Les députés du Soviet de l'Union et du Soviet des Nationalités se retrouvent au cours d'une séance commune afin de poursuivre leurs travaux.

Ils procèdent à l'élection du Presidium du Soviet suprême et écoutent ensuite le rapport de l'orateur principal.

Ce discours sera examiné, les jours suivants, au cours des séances séparées des deux Chambres, et sera l'objet de « délibérations », appelées en russe « *preniya* ».

Une vingtaine de députés montent à la tribune et font dans un temps réglementé la lecture de leurs discours.

Une absence totale de critiques caractérise leurs exposés : ceux-ci sont émaillés de phrases élogieuses à l'égard du principal orateur ; en outre, dans le cadre du sujet discuté, les orateurs présentent les efforts et les résultats obtenus dans la république ou le territoire qu'ils représentent.

La séance de clôture réunit à nouveau les membres des deux Chambres. L'orateur principal prend pour une dernière fois la parole, établissant le bilan de toutes ces « délibérations ».

Sur la propositions de la Commission des projets de lois, les députés votent à l'unanimité une loi se rapportant à la question traitée par l'orateur principal.

La constitution du gouvernement de l'U.R.S.S., la communication du ministre des Affaires étrangères, et éventuellement l'approbation des diverses décisions et adresses en faveur de la paix occupent le reste de la séance.

Les fonctions du membre d'une commission permanente

« *Organes préparatoires et de contrôle du Soviet suprême* » (14), les commissions saisies par la Chambre, ou sur leur propre initiative élaborent des propositions, et après s'être entendues avec le président de leur Chambre, les soumettent à l'examen du Soviet suprême.

C'est ainsi que les *Commissions des mandats* vérifient les pouvoirs des députés, examinent tous les documents se rapportant aux élections que leur a remis la Commission centrale des élections.

Elles établissent également les statistiques donnant la composition des deux Chambres, au point de vue âge, sexe, nationalité, niveau d'études, situation sociale, adhésion au P.C., etc.

Les rapports des Commissions des mandats sont approuvés par leurs Chambres respectives.

Les Commissions des mandats, élues au cours de la première séance de la nouvelle législature, cessent normalement leur activité, une fois leurs tâches accomplies. Cependant, elles peuvent la reprendre dans le cas d'élections supplémentaires.

Les *Commissions des projets de lois* préparent les lois de caractère général ou donnent leur avis sur les projets de lois soumis à l'approbation du Soviet suprême par les organes subordonnés.

(13) Le Soviet suprême peut encore nommer, lorsqu'il le juge nécessaire, d'autres commissions temporaires : des commissions d'enquête et de contrôle en toutes matières, de rédaction. Cette dernière peut être créée en vue de l'examen des amendements aux projets de lois ou de la préparation des modifications et amendements qu'il est nécessaire d'apporter aux lois en vigueur.

(14) *Soviety diepoutatov troudiachtchikhsia*, n° 2, février 1958, p. 28.

Les Commissions du budget sont chargées d'étudier le projet du budget présenté chaque année par le ministre des Finances de l'U.R.S.S. au Soviet suprême pour approbation.

Les Commissions des affaires étrangères étudient au préalable les questions de politique extérieure soumises à l'examen du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Rappelons que les commissions permanentes ont le pouvoir législatif.

A la tête de chaque commission, le président, assisté d'un vice-président et d'un secrétaire, organise et dirige le travail. Il maintient le contact avec les députés du Soviet suprême, les organisations d'Etat.

Bien que les trois commissions (commissions des projets de lois, du budget, des affaires étrangères) soient appelées « permanentes », elles ne sont convoquées, en fait, qu'en cas de nécessité, soit une fois tous les trois mois, en général.

Aussi, les membres de ces commissions ne sont pas tenus de rester à Moscou en permanence. Ils continuent à exercer leur profession habituelle et se libèrent de leurs occupations seulement lorsqu'ils sont convoqués à une réunion.

Pour que les séances des commissions soient valables, les deux tiers des membres doivent être présents.

Les décisions sont adoptées à la simple majorité des voix.

Il est prévu que les membres de la commission qui ne seraient pas d'accord sur les décisions prises peuvent présenter leur proposition devant la Chambre à laquelle ils appartiennent. Il n'est point besoin de préciser que des cas semblables ne se sont jamais produits...

Ajoutons encore qu'aux réunions peuvent prendre part — avec voix consultative — les députés du Soviet suprême qui ne sont pas membres de ces commissions.

Les commissions sont responsables devant la Chambre par laquelle elles ont été élues; durant les intersessions, elles dépendent du président du Soviet de l'Union (ou des Nationalités).

Au cours de leur activité, les commissions créent parfois des « brigades » distinctes dont les membres sont choisis parmi les députés du Soviet suprême.

Après que la session du Soviet suprême a pris fin, les députés regagnent leurs villes ou leurs villages où ils reprennent leurs occupations habituelles.

En U.R.S.S., l'exercice du mandat parlementaire n'oblige pas son titulaire à abandonner son occupation professionnelle pour se consacrer entièrement à la vie politique.

Bien au contraire, « le député travaille comme ses électeurs et cumule ses fonctions de parlementaire et son activité quotidienne de travailleur dans l'un des domaines de l'économie, de la culture, etc. » (15).

Définissant le rôle des députés soviétiques, Lénine disait « qu'eux-mêmes doivent travailler, respecter les lois, vérifier l'application de celles-ci, être responsables devant leurs électeurs » (16).

Mais « le député doit être avant tout un organisateur », rappelle la revue *Soviety diepoutatov troudiachtchikhsia* (n° 2, février 1958, p. 6; l'article : « Diepoutat i izbiratiel »).

C'est pourquoi on attend de lui qu'il recrute les électeurs eux-mêmes pour exécuter un travail d'intérêt public.

Il appartient aux députés de recevoir leurs électeurs, répondre à leurs lettres. Cependant, ce n'est que depuis quelques années qu'ils ont de plus en plus à rendre compte aux électeurs de leur activité. Selon la revue citée ci-dessus (p. 7), cette pratique commencerait même à devenir courante.

Le député est appelé à s'occuper des questions les plus diverses, dont voici un bref aperçu :

« Un vieillard en retraite vient se plaindre : on lui a mal calculé sa pension, donc il faut aller trouver le raïssobiess, expliquer le cas, aider son électeur à recevoir les pièces manquant à son dossier. Une mère se plaint : sa fille n'a pas été reçue à l'examen d'entrée au Vouz (établissement d'enseignement supérieur), elle ne sait pas où l'envoyer travailler, donc il s'agit d'entrer en contact avec le directeur de l'usine la plus proche, où justement on recherche des apprentis dans un atelier. Un ouvrier ayant une famille nombreuse lui demande d'intervenir pour qu'il puisse obtenir un appartement. Un groupe de locataires vient porter plainte contre un voisin qui fait du tapage... » (17)

Or, de l'aveu même de la revue *Soviety diepoutatov troudiachtchikhsia* (n° 2, février 1958, p. 7), nombreux sont les députés soviétiques « qui oublient d'une façon impardonnable leur devoir, leurs obligations. Etant venus une fois à une réunion électorale, ils ne voient plus la nécessité de rencontrer leurs électeurs; ce n'est que rarement et à contrecœur qu'ils reçoivent leurs visiteurs, répondent sur un ton officiel aux lettres... »

Les députés soviétiques ne reçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions.

Cependant, conformément à la loi du 17 janvier 1938 (18), une somme de 1.000 roubles (environ 100.000 francs, selon le cours officiel) est allouée mensuellement à chaque député, en remboursement des dépenses que celui-ci est amené à faire dans l'exercice de ses fonctions.

En outre, il reçoit 150 roubles (environ 15.000 francs) par jour, également en remboursement de ses dépenses, pendant la durée de la session du Soviet suprême.

Il faut souligner que dans le budget du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., la somme de 300.000 roubles par an, pour chaque Chambre, est mise à la disposition des présidents et vice-présidents du Soviet de l'Union (des Nationalités) pour couvrir leurs frais de relations avec les députés et de représentation.

Tous les députés du Soviet suprême de l'U.R.S.S. bénéficient du droit de voyager gratuitement sur tous les réseaux de chemin de fer, fluviaux et maritimes de l'U.R.S.S.

Ce n'est que le 1^{er} avril 1958 que le Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a accordé aux députés le droit de voyager gratuitement par avion pendant l'exercice de leurs fonctions : lorsqu'ils se rendent à Moscou pour participer aux travaux de la session ou des commissions permanentes du Soviet suprême de l'U.R.S.S., lors-

(15) You.K. Filonovitch : *Sovietski diepoutat* (le député soviétique), Gosyourizdat, 1955, p. 25.

(16) V.I. Lénine : *Sotchniieniya* (Œuvres), vol. 25, p. 396.

(17) *Soviety diepoutatov troudiachtchikhsia*, n° 2, février 1958, pp. 6-7.

(18) *Viedomosti Vierkhovnogo Sovietsa S.S.S.R.*, n° 1, 1938.

Trois ans de poésie soviétique 1956-1958

Ni le cas de Doudintzev et de son roman : « *On ne vit pas seulement de pain* », ni celui de Boris Pasternak et de son « *Docteur Jivago* » ne constituent des exceptions dans la vie littéraire en U.R.S.S. d'aujourd'hui. Ils sont au contraire très symptomatiques, très révélateurs de la crise que traverse la littérature soviétique. Au premier « dégel » qui suivit la mort de Staline, le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en avait fait succéder un second, plus prononcé, en donnant le sentiment à l'élite intellectuelle que les libertés seraient désormais moins étroites, que les vies ne seraient plus autant en danger, et l'on vit, dès l'été de 1956 un véritable foisonnement d'œuvres à l'accent nouveau, originales, qui traduisaient de l'espoir. Beaucoup mériteraient une mention spéciale. Nous ne signalerons qu'un seul ouvrage, à qui son caractère d'œuvre collective confère une valeur particulière.

Il s'agit de l'almanach *Moscou littéraire* (n° 2, 1956), dont les 792 pages comportent des œuvres, proses et poésies, de 37 auteurs différents, dont certains comme Kavérine, Pogodine, Marchak, Iachine, Ehrenbourg, Kron sont extrêmement populaires. Cet almanach, tiré en 75.000 exemplaires et épuisé en l'espace de quelques jours, fut interprété par les autorités comme un véritable défi. Il en était d'ailleurs un, et il fut suivi par d'autres éditions analogues, tel l'almanach *Priboi* de Léninegrad, dont le Parti réussit de justesse à interdire la diffusion.

Parmi les détracteurs les plus obstinés de la réalité soviétique, on pouvait compter de nombreux jeunes, dont le représentant le plus marquant est incontestablement Eugène Evtouchenko. Ce poète de grand talent n'avait que douze ans au moment où prit fin la seconde guerre mondiale. Il n'a jamais caché son antipathie pour le système en vigueur, ce qui lui valut dernièrement d'être exclu du Komsomol. La plus célèbre et la plus populaire de toutes ses œuvres est « *La station Zima* », publiée dans la revue *Octobre* (n° 10, 1956).

Ce long poème reflète les espoirs de la jeunesse russe, son insatisfaction de l'état de choses actuel et sa recherche d'une voie nouvelle. Le poète évoque les multiples souffrances de la Russie dans le passé et décrit la lutte incessante qui s'y déroulait pour la liberté.

« Certes, je n'ai pas encore beaucoup vécu
Mais à vingt ans, j'ai tout vu
Ce que j'ai dit, mais que je n'aurais pas dû dire
Ce que j'ai tu, mais que j'aurais dû évoquer.
J'ai constaté que j'ai souvent vécu dans la crainte,
Peu réfléchi, peu senti, peu voulu
J'ai compris que dans ma vie par trop insouciant
Il y a plus de bonnes intentions que d'actes. »

Oppressé par ses lourdes et pénibles réflexions, Evtouchenko décide de rendre visite à son vil-

lage natal — la Station Zima — où demeurent encore quelques proches parents.

Après un long voyage, il foule enfin le sol du pays de son enfance et s'installe à la ferme de son oncle. Dès le lendemain, il rencontre un vieux qui avait connu sa mère.

« *Le vieux était fort peu commode. Bientôt, il se lance dans un discours équivoque, déclarant que la jeunesse était autrefois meilleure, que le Komsomol paraissait aujourd'hui passablement ennuyeux... Dans le temps, inspirés par une foule d'idées, nous discussions longuement d'un air féroce... Je suis inquiet par l'absence de fougue juvénile que l'on constate chez vous et surtout, que l'on veuille bien m'excuser, je ne trouve point d'idées jeunes dans votre milieu... Or, mon ami, les gens ont toujours l'âge de leurs idées... Désormais, les mots n'existent plus pour préparer les actes, mais, au contraire, les actes s'exécutent pour justifier les mots.* »

Au cours de ses courses vagabondes à travers la campagne, le poète rencontre un jeune gars au nez retroussé. « *Il était jeune, nu-pieds et il avait faim.* »

« *Il me raconta que Pankravov, le président du kolkhoze, se livrait à des opérations scandaleuses. Je ne flatterai personne, me dit-il, et je m'en irai. Je saurai trouver la justice...* »

Soudain, au détour du chemin, débouche la voiture de Pankravov. Le président du kolkhoze tient sa serviette d'un air autoritaire et suffisant. Toutefois, son aspect n'impressionne nullement le poète :

« *Ce n'est point en lui que je sentis la puissance, mais dans le jeune gars à la volonté de fer qui s'en allait sans voiture, nu-pieds et la rage au cœur.* »

Tirailé par la faim, l'auteur entre dans la petite cantine du village et s'attable avec un journaliste venu, lui aussi, de la lointaine capitale. Une conversation s'engage. Son interlocuteur lui déclare :

« *J'étais autrefois aussi naïf que vous, jeune homme. Je voulais tout savoir et me croyais capable de tout. Je cherchais à tout comprendre, à lutter et à reconstruire le temps comme bon me semblait... Maintenant, je suis devenu journaliste et non des pires; j'ai commencé à boire et, paraît-il, mon caractère s'est aigri. Enfin, je n'écris plus... Mais qu'est-ce qu'un écrivain aujourd'hui? De maître de la pensée qu'il était, il en est devenu le géolier. Certes, il y a des changements. Mais un jeu troublant se trame derrière les discours. Nous parlons de choses qu'hier encore nous devions taire et taisons ce que nous faisons hier...* »

Concluant son long poème, l'auteur nous appelle à lutter pour la vérité et la justice :

qu'ils vont rencontrer les électeurs dans les circonscriptions électorales.

✱

En guise de conclusion, voici un passage extrait de l'article intitulé « *Le député et les électeurs* », publié dans la revue *Soviety diepoutatov trou-diachtchikhsia* (n° 2, février 1958, p. 5) où se trouve ainsi défini le rôle du « parlementaire » soviétique :

« *Il est appelé à agir en tant que propagandiste actif et exécutant de la politique du Parti et du*

gouvernement, faire connaître à la population les décisions des Soviets et les mettre en application, veiller au maintien des droits des citoyens, éduquer les travailleurs dans un esprit de respect à l'égard des lois de l'Etat soviétique et des règles de la société socialiste, dans un esprit de patriotisme envers la patrie... »

Le « parlementaire » soviétique est donc, non pas un législateur, mais un simple propagandiste de la politique du Parti communiste de l'U.R.S.S.

VLADIMIR HAWRYLUK.

« Réfléchissons... Nous sommes tous fautifs du caractère regrettable de bien des détails, de bien des vers dénués de sens, du nombre incalculable des citations, de la manière standardisée dont se terminent les discours... »

« Les grandes œuvres ne peuvent être trompeuses, mais les hommes peuvent les trahir. Je ne veux pas justifier la faiblesse et n'irai pas excuser ceux qui souhaitent changer en menus commérages les réveils fatidiques de la Russie. Que la vanité reste du domaine des faibles. Il est plus facile de vivre en rejetant tous les torts sur autrui. Ce n'est point la faiblesse, mais des actes grands et valeureux que la Russie attend de moi. Ce que je veux? Me battre courageusement de manière à ce qu'en toute cause que j'ai à défendre, brûle l'unique vérité à laquelle je ne renoncerai jamais... Nous ne voulons plus vivre en girouettes et saurons résoudre nos propres problèmes. »

Et la Station Zima adresse ses dernières recommandations à Eugène Evtouchenko :

« Aujourd'hui tu n'es plus seul au monde à chercher, à bâtir des projets et à lutter. Ne t'afflige point de n'avoir pas répondu à la question qui t'était posée. Patiente, scrute et écoute. Cherche... Certes, le bonheur est meilleur que la vérité et la justice, mais sans elles il n'y a pas de bonheur... »

Pris au dépourvu par des tendances aussi « malsaines », avivées d'ailleurs par les échos des canons de Budapest, les dirigeants communistes décidèrent de renverser la vapeur et passèrent précipitamment à la contre-attaque. Congrès et assemblées plénières réunirent à la hâte des membres de l'Association des Écrivains, du Parti et des « sans-parti » pour stigmatiser le « sectarisme », le « formalisme », le « cosmopolitisme », le « pessimisme », le « nihilisme », la « perte des principes du Parti », les « tentatives de justifier le caractère anarchique de la liberté », la « démagogie », la « calomnie », la « désapprobation du réalisme socialiste » et autres péchés mortels. En tout, 70 hommes de lettres, dont 21 représentant la jeune génération, furent nommément blâmés pour leur attitude au cours de la seule année 1957. Les écrivains dignes de ce nom répondirent à ce torrent d'injures par le boycott des revues littéraires. Ils firent « vœu de silence » selon l'expression des chefs du Parti (1) et même l'intervention personnelle de Khrouchtchev (*Kommunist*, août 1957), qui exigeait qu'ils fissent amende honorable, se solda par un échec. Seule, une poétesse de renom, Marguerite Aliquier, « apporta ses excuses », encore que celles-ci ressemblent plutôt à un nouvel affront :

« J'ai dû supporter plusieurs mois d'amères réflexions, de profondes méditations et de discussions franches et impitoyables avec moi-même... J'ai réussi à comprendre les raisons profondes de mes erreurs. Et le fait même que certaines d'entre elles soient imputables à mon caractère d'être humain, entrave peut-être ma tâche sociale. »

« Parfois, je suis naturellement portée à substituer des concepts moraux et éthiques aux concepts politiques... Je dois, de toute évidence, être beaucoup plus exigeante à mon égard et dois me libérer d'un certain penchant à la réflexion... En un mot, il faut que je me conforme aux leçons que l'on peut trouver dans les discours du camarade Khrouchtchev. » (*Literatournaya Gazeta*, 8 octobre 1957.)

Nulle pression, nulle manœuvre d'intimidation n'eurent raison de l'obstination des hommes de lettres.

« A quoi sert d'appeler ? »

La nuit nous entoure,
Des hommes terrifiants,
Des cerveaux figés,
Je m'avance seul à la rencontre
De leurs colonnes innombrables. »

(*Komsomolskaïa Pravda*, 28 avril 1957.)

Ainsi s'exprimait le jeune poète Kharabarov (21 ans) en pleine période de poursuites. Les responsables du Parti n'eurent pas longtemps à réfléchir pour comprendre les sous-entendus de ces vers courageux. Et le journal de s'exclamer :

« Comment cela peut-il se produire?... Ils sortent pourtant de nos propres écoles, ils ont été élevés dans l'esprit des œuvres de Fadeev, Choklovkhov, Nicolas Ostrowsky. Et soudain, c'est la décadence; soudain, à leurs yeux, les hommes soviétiques, édificateurs d'un ordre social nouveau, moderne et libre se transforment en « hommes métalliques » avec des « cerveaux figés! »

✱

Voici ce qu'écrivait dans la revue *Sovetakan Grakanoutioun* (décembre 1956) le poète arménien Guivork Emine, s'adressant au Pharisien, « frère aîné du Parti » :

« Que fais-tu? Devant qui fermes-tu la porte?... Tais-toi. Tu ne me fais plus peur. Cesse donc de me produire des citations et des serments mensongers au nom de notre siècle. Attends! Cela fait fort longtemps que je guettais cet instant... »

« Lorsque siffla le premier obus de la guerre, toi, Pharisien, tu es monté à la tribune et tu nous as envoyés au front. Mais toi-même, tu es resté à la maison... Qui donc t'a conféré le droit de parler au nom du peuple? Les temps ont changé depuis. Nous qui, dans ces combats terrifiants, luttions sans peur jusqu'à la victoire, nous ne te craignons plus... Telle une mer livrée à la tempête et s'élançant à l'assaut du rivage, notre pays victorieux s'efforce de laver la saleté et les ordures du passé. Mais, recourant de nouveau à la manière forte, tu essayes de l'attribuer la victoire, comme si c'était ton propre mérite, et recouvrant ton visage du torchon des vieux slogans, tu cherches à détruire ce que nous nous efforçons de bâtir. »

Emine cherche à se désolidariser de la clique au pouvoir : « Nous ne possédons aucune action dans les capitaux investis dans votre boutique, pratiquant le commerce des ordures, et ne voulons pas partager votre banqueroute. »

La réaction des « Pharisien » n'a d'ailleurs pas tardé. Dans un long éditorial consacré aux « tendances dangereuses » manifestées par certains écrivains, la revue *Sovetakan Grakanoutioun* (janvier 1957) écrivait : « La publication des œuvres de G. Emine dans le numéro précédent de notre revue constitue une grave erreur de la part de la rédaction »!

Pourtant, un an plus tard, le même Emine publiait dans une autre revue, une poésie non moins violente, et d'ailleurs non moins violemment critiquée par la presse du Parti.

(1) Autre procédé : celui qui était dénoncé dans la *Literatournaya Gazeta* du 14 juin 1958 :

« Il faut bien reconnaître que le point le plus faible de notre production littéraire réside dans le nombre infime d'œuvres importantes ou, plus précisément, d'œuvres présentant réellement un certain poids, et traitant de la situation présente dans notre pays... On a souvent l'impression que certains de nos maîtres jugent plus simple et plus séduisant d'effectuer des écarts les obligeant à traverser trois océans et à se reporter de quatre siècles en arrière plutôt que de descendre les rivières transfigurées russes pour aboutir dans les régions des immenses chantiers qui s'édifient de nos jours. »

« Le silence est d'or. Cette banale vérité m'est connue de longue date. Depuis ma tendre enfance, j'évitais de la ressasser. Je ne souhaitais pas la retenir dans mon cœur, tout en devinant confusément le sens caché qu'elle recèle.

« Le silence consiste à ne rien remarquer et l'or représente la rémunération du silence. C'est la récompense qui te fut attribuée parce que ton cœur n'est pas ému par la souffrance, parce que tu faisais passer la plus franche hypocrisie pour un sentiment sincère et authentique. Oui, tu ne cherchais pas à dissimuler ton autorité, mais tu savais passer sous silence ce dont il ne convenait pas de parler lorsque tu suivais des voies déjà frayées. Tu avais assimilé l'élémentaire vérité selon laquelle l'or n'est pas le son de franches paroles mais la récompense du silence. »

Faisant écho à Guebork Emine, le jeune poète Evtouchenko écrivait de son côté dans la revue *Novy Mir* (1957) :

« Il est effrayant de ne rien apprendre,
De prétendre toujours au rôle de juge
Et d'attribuer des intentions malsaines
A la jeunesse agitée, mais pure
Le zèle dans la suspicion n'est nullement un mérite,
Un juge aveugle dessert le peuple
Il est beaucoup plus horrible de prendre précipitamment
[son ami pour un ennemi
Qu'un ennemi pour son ami. »

Ainsi se manifestent les premières tendances vers une solidarité consciente des hommes de lettres. Dès le mois de janvier 1957, c'est-à-dire peu après la condamnation de l'almanach *Moscou littéraire* (n° 2, 1956), les rédactions des revues *Moskva*, *Priboi*, *Literatournaya Tribouna* et *Voprossi Istorii* témoignèrent de leur solidarité envers leurs collègues moscovites. Ainsi, rendant compte de la réunion consacrée par l'Union des écrivains de Leningrad à la critique de l'almanach « incendiaire », la *Literatournaya Gazeta* signalait que « le fameux vœu de silence a eu ses échos chez nous » (Leningrad, n.d.l.t.). « Un grand nombre de grands écrivains n'ont pas daigné honorer la réunion de leur présence. »

Le célèbre écrivain Constantin Paoustovsky, co-auteur de l'almanach *Moscou littéraire*, a pris ouvertement parti pour Doudintzev. De leur côté, Evtouchenko, Bergholz, Cabot ont défendu ouvertement leurs collègues injustement attaqués.

Il semblerait d'ailleurs qu'une sorte de pacte tacite unisse les représentants des deux générations d'écrivains « jeunes » et « vieux ». A en croire l'auteur d'un article publié dans la *Literatournaya Gazeta*, il s'est trouvé « des hommes de lettres chevronnés et pleins d'expérience qui s'exaltaient devant le pseudo esprit novateur de jeunes gens capables et qui leur prédisent un brillant avenir ». Ces hommes de lettres prêchaient à la jeunesse le « développement spontané de l'art », « l'indépendance des convictions, des goûts, des recherches de formes nouvelles » et même, ô horreur, « le caractère divin de la poésie ». Parmi eux, figureraient Ehrenbourg, Antokolsky, Pasternak et C. Simonov...

Une analyse, si brève soit-elle, de la littérature soviétique moderne serait forcément incomplète si l'on ne mentionnait les diverses directions vers lesquelles s'orientent les hommes de lettres. Or, ces directions existent, si vagues soient-elles.

Dans une longue poésie publiée par la revue *La jeune garde* (1957), le jeune poète Valérien Rijey écrivait :

« Déjà le fruit se débat dans la fleur-mère
Et, pareil à celui de l'année dernière,
Les abeilles inventent le miel.
Mais je suis las du cycle éternel.

Je cherche un pays extraordinaire,
Un pays où tout aille de travers...
Où l'aiguille de montre, sur le cadran,
Se déplace en reculant.
Là-bas les heures se suivent en sens contraire
La suite des années va à l'envers
Le lendemain n'est plus qu'un souvenir
Et ce qui fut reste à venir... »

Beaucoup plus précis, à ce point de vue, Evtouchenko, que nous n'avons cessé de citer :

« Les frontières me gênent
Il est embarrassant pour moi
De ne pas connaître Buenos-Aires, New-York
Je veux flâner à Londres autant qu'il le faudra
Causer avec tout le monde, même en écorchant la langue
Je veux faire le tour du Paris matinal
Suspendu comme un gosse à un autobus.
Je souhaite un art aussi multiforme que moi-même. »

Signalons en passant qu'Evtouchenko n'a, bien entendu, jamais encore été autorisé à quitter l'U.R.S.S.

Si nous nous penchions sur la prose, nous pourrions sans doute déceler, dans certains ouvrages, des tendances qui se rapprochent singulièrement du christianisme. « Seul cet amour de la vie, des hommes, de la lumière, n'a jamais de fin. Il est sûr, éternel », écrit dans son roman « *La petite fille et le sorbier* » le jeune écrivain Ilja Lawrow, qualifié par la presse du Parti de « prophète d'une morale chrétienne humaine, ayant volontairement choisi le rôle de défenseur des humiliés et offensés ». Cette idée de pardon et d'oubli de la vengeance se manifeste d'ailleurs dans une série d'autres œuvres récentes, tels « *L'Hôtel Astoria* », « *L'Appartement n° 13* », etc.

L'amour de la patrie se trouve, lui aussi, entièrement transfiguré. Les pseudo-patriotes pour lesquels seuls comptent les intérêts du Parti ou leurs intérêts personnels sont catégoriquement condamnés. Parlant des carriéristes décrits dans le roman de Doudintzev, Paoustovsky déclarait en automne 1956 : « Ils osent priver notre patrie de toutes ses richesses humaines et matérielles... Ce sont des philistins, des flagorneurs, des aventuriers et des traîtres qui s'estiment en droit de parler au nom du peuple qu'en réalité ils méprisent et haïssent. »

Tels sont les traits essentiels de cette poésie soviétique moderne. Nous fera-t-on grief de ne parler que d'œuvres hostiles au régime? Nous renverrions alors au jugement de la commission chargée de l'attribution des prix Lénine qui, à en croire la *Pravda* du 24 avril 1958, rejeta l'année dernière toutes les œuvres chaperonnées par le Parti. On peut en déduire la valeur qu'elles présentaient!

Une aube nouvelle paraît se lever sur le monde des lettres russes et la jeune génération semble prête à faire front aux menaces. Répondant à ses détracteurs, Evtouchenko n'écrivait-il pas, il y a un an à peine :

« Nombreux sont ceux qui me haïssent
Me rendant coupable de bien des maux
Et dirigeant leurs foudres sur ma personne
On se moque de moi
D'un air fâché et renfrogné
Et je sens, le dos tourné,
Leur regard haineux.
Mais tout cela me plaît.
J'éprouve un sentiment de fierté
A l'idée qu'ils ne sont pas en mesure de me maîtriser
Ni de me causer du tort...
J'aime rire à la figure de mes ennemis... »

(Cité par *Literatournaya Gazeta* du 8 avril 1958.)

M. SLAVINSKY.

Chronique du mouvement communiste mondial

AFRIQUE NOIRE BRITANNIQUE

PROPAGANDE SOVIÉTIQUE.

Depuis plusieurs mois, la presse et la radio d'U.R.S.S. commentent les événements qui se déroulent dans les possessions ou anciennes possessions anglaises de l'Afrique noire. Dans une étude importante consacrée aux problèmes africains, publiée dans *Kommunist* (décembre 1958), le professeur Potekhine, africaniste soviétique numéro un, précisait que la politique britannique en Afrique était certainement la plus « redoutable » parce que le gouvernement anglais avait réussi à maintenir son « contrôle économique » sur les ex-colonies, devenues membres du Commonwealth. Cette opinion fut reprise par les *Izvestia* (janvier 1959) qui, dans un article intitulé « *L'Afrique en mouvement* », écrivaient :

« *Les plus rusés sont les Britanniques qui, en soutenant le mouvement de libération nationale, sont en train de donner l'indépendance à leurs anciennes colonies sous la forme de Dominions. Ainsi, Londres conserve sa domination économique sur ses anciennes colonies, en remerciement de l'indépendance politique qu'elle leur a accordée.* »

Traitant de la même question, Radio-Moscou, dans une de ses émissions anglaises vers l'Afrique, déclarait : « En relâchant leur domination politique sur les pays africains, les impérialistes occidentaux, en particulier les Anglais, cherchent à maintenir leurs positions économiques. Il est clair qu'un pays qui ne possède pas son indépendance économique ne peut pas être politiquement indépendant. »

Mais c'est surtout depuis les troubles du Nyassaland que la propagande soviétique s'est déchaînée contre la présence de la Grande-Bretagne en Afrique noire. Au lendemain de ces incidents sanglants, plusieurs manifestations de solidarité furent organisées à Moscou en faveur des insurgés. Le Comité soviétique de solidarité des pays afro-asiatiques publia un communiqué dans lequel il condamnait « *les agissements barbares des colonialistes britanniques en Afrique centrale* » et proclamait « *le soutien du peuple soviétique aux patriotes du Nyassaland* ». De son côté, le Comité des femmes soviétiques adressa à diverses organisations anglaises (Ligue féminine pour la paix et la liberté, Comité britannique des mères, etc.) des messages dans lesquels il appelait les femmes anglaises à user de toute leur influence pour faire libérer les « patriotes du Nyassaland ».

Le 11 avril, les *Izvestia* faisaient paraître un article de Daniel Dlamini, de la Rhodésie du Sud, dans lequel l'auteur demandait aux « pays socialistes » de venir en aide aux peuples de l'Afrique centrale. Trois jours plus tard, dans le cadre de la « Journée de la liberté de l'Afrique », la *Pravda* publiait une étude de Kaniémé Tchoumé, député et secrétaire du Parti national du Congrès du Nyassaland, qui comparait les troupes anglaises à la Gestapo hitlérienne. En outre, on n'ignore pas que de nombreux jeunes noirs venus du Kenya, de la Nigéria, du Ghana, de l'Ouganda et de Rhodésie séjournent actuellement en U.R.S.S. et poursuivent leurs « études » dans les Universités de Léninegrad et de Moscou. Il ne faut pas s'étonner, dès lors, que Sir Roy Walensky, premier ministre de la Fédération de l'Afrique

centrale, ait affirmé que, sans l'aide soviétique, la révolte au Nyassaland n'aurait jamais pris de telles proportions.

BELGIQUE

CONFÉRENCE DES P.C. DES SIX PAYS DU « MARCHÉ COMMUN ».

Les 1^{er} et 2 avril 1959 se sont réunis à Bruxelles les représentants des partis communistes des six pays participant à la C.E.C.A. et au « Marché Commun ». Il y avait là Raymond Guyot pour le P.C. français, Arturo Colombi pour le P.C. italien, Marcus Bakker pour le P.C. néerlandais, Dominique Urbany, secrétaire général du P.C. luxembourgeois, et Ernest Burnelle, secrétaire national du P.C. belge. Les noms des délégués communistes de l'Allemagne de l'Ouest n'ont pas été dévoilés. Officiellement, cette conférence — à laquelle la *Pravda* fit une large publicité — avait pour but d'analyser les causes et les objectifs de la politique d'« intégration européenne », les conséquences de la C.E.C.A. et les premières répercussions du « Marché Commun » dans les six pays. En fait — la déclaration finale en apporte la preuve — il s'agissait surtout de mettre au point une tactique commune que les communistes vont chercher à appliquer dans les mois prochains.

« *Désormais, lit-on notamment dans le texte adopté à l'issue des travaux, dans tous les pays de la « Petite Europe » sont au pouvoir des gouvernements d'où sont écartés les formations politiques qui ne sont pas ouvertement de droite : alors qu'en 1947 c'étaient les ministres communistes qui étaient évincés, aujourd'hui les socialistes, à leur tour, ont été partout remplacés par les représentants des forces réactionnaires et cléricales.* »

« *Ainsi se confirme la mainmise des monopoles et des cartels internationaux qui se refusent à tout partage, même apparent, du pouvoir et prétendent imposer directement, dans leur intérêt exclusif, leur politique d'agressivité sur toute la ligne...* »

« *Conscients du rôle déterminant qui revient à la classe ouvrière, porteuse des intérêts de la nation, principal défenseur de la paix et de la démocratie, les partis communistes lancent un appel solennel aux partis socialistes, à toutes les organisations syndicales et démocratiques des six pays pour que, répondant au désir de la classe ouvrière, de la paysannerie laborieuse et des autres couches sociales victimes de monopoles, se réalisent des ententes de combat contre la politique du grand capital.* »

« *A l'alliance des monopoles et des militaristes doit s'opposer l'action coordonnée des travailleurs et des masses populaires. Cette action commune, indispensable au succès, est possible.* »

L'appel aux socialistes est d'une maladresse qui étonne. On y fait valoir l'argument bien connu qu'après les communistes, ce sont les socialistes qui sont évincés des conseils gouvernementaux : or, il est clair que le retour des socialistes français et belges dans l'opposition s'explique par une des oscillations normales de l'opinion publique, et qu'il n'y a contre eux aucune disposition discriminatoire analogue à celle qu'il a

fallu prendre contre les communistes pour protéger de leur « noyautage » l'appareil de l'État.

Quant à vouloir mobiliser les socialistes contre les institutions européennes, c'est vraiment fermer les yeux à la réalité. En ce domaine, les socialistes ont depuis toujours une doctrine diamétralement opposée à celle des communistes, et ils n'ont jamais cessé de dénoncer la collusion de fait, depuis dix ans, entre les communistes et les nationalistes contre la construction de l'Europe.

FRANCE

CRÉATION DU P.C. DE LA RÉUNION.

Les 17 et 18 mai 1959, la fédération de la Réunion du P.C.F. tenait sa VI^e Conférence fédérale en présence de Léon Feix, qui apportait le salut (et les consignes) du Bureau politique. Avec son approbation, la Conférence se transforma en Congrès constitutif du *Parti communiste réunionnais*.

Celui-ci s'est donné pour programme la lutte pour « l'autonomie interne » et « la nationalisation des usines sucrières ».

« Dans les conditions historiques actuelles, pour se libérer du joug colonial qui pèsent sur leur pays, les Réunionnais doivent obtenir le droit de gérer eux-mêmes et démocratiquement leurs propres affaires.

« Cette véritable autonomie interne, ce droit de pouvoir décider de toutes les questions d'intérêt local peut s'exercer par l'intermédiaire :

« 1. d'une assemblée locale jouissant d'un pouvoir législatif dans toutes les affaires d'intérêt local;

« 2. d'un exécutif élu par cette assemblée et responsable devant elle.

« Cette revendication d'une véritable autonomie interne ne peut être confondue avec la revendication d'une indépendance qui ne correspond ni aux conditions historiques, ni aux aspirations actuelles de notre peuple.

« Le préfet serait remplacé par un représentant du gouvernement de la République, chargé de coordonner les activités des services relevant du pouvoir central et de la liaison avec l'exécutif local...

« ... Le peuple réunionnais, prenant en main le pouvoir de décision dans toutes ses affaires locales, ne pourra laisser entre des mains privées une activité dont dépend le sort des 300.000 habitants du pays.

« C'est pourquoi au premier rang de ses préoccupations, il doit placer une « nationalisation » de l'industrie sucrière qui, loin d'être une mesure de caractère socialiste, ne constituerait qu'une réforme démocratique indispensable.

« La nationalisation de l'industrie sucrière devra s'accompagner de la confiscation des immenses domaines détenus par les compagnies sucrières. Cette mesure serait le prélude à une réforme agraire qui, respectant la propriété privée des propriétaires riches, moyens et petits, permettrait de remettre à tous les petits planteurs (journaliers, propriétaires ou colons) insuffisamment pourvus, ou dépourvus, la terre qui leur a été arrachée au cours des générations passées. »

[La fédération communiste disposait d'un journal quotidien *Témoignages*, paraissant sur une seule feuille, fondé en 1944, par Raymond Vergès, ancien député communiste de la Réunion, aujourd'hui décédé, maintenant dirigé par son fils Paul Vergès, frère de l'avocat communiste du barreau de Paris, M^e Jacques Vergès.]

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

IRAK

LE PROBLÈME DES EFFECTIFS DANS LE P.C. IRAKIEN : QUANTITÉ ET QUALITÉ.

Dans sa dernière réunion, le Comité central du Parti communiste irakien s'est préoccupé des problèmes que pose au Parti l'afflux considérable de nouveaux adhérents depuis le 14 juillet 1958. Malgré les propositions « sectaires » de certains militants, la direction du P.C. avait lancé le mot d'ordre : « élargir les organisations de base du Parti » (mot d'ordre qui évoque celui de Thorez au lendemain de la libération : avoir un Parti qui compte [les adhérents] par millions). Il s'en est suivi, depuis neuf mois, un accroissement considérable du nombre des inscrits au Parti, et il est certain que, parmi les nouveaux venus, la majorité n'a, du communisme, qu'une idée approximative.

La résolution adoptée par le C.C. « sur l'élévation de la conscience politique et les tâches d'organisation des permanents et membres du Parti » reconnaît que les organisations du Parti, « entièrement absorbées par la lutte contre les complots de la réaction impérialiste » n'ont pas pu s'occuper comme il aurait convenu « de l'éducation des jeunes communistes » et que, de ce fait, « une contradiction a surgi entre l'essor quantitatif et qualitatif des organisations. Au Parti, ont adhéré un grand nombre de combattants révolutionnaires manquant d'expérience et de formation. C'est pourquoi, quoique, dans leur ensemble, l'expérience du Parti, sa capacité de direction soient plus grandes qu'autrefois, le niveau qualitatif de nombreuses organisations du Parti, dont les effectifs ont augmenté, s'est abaissé dans une certaine mesure ».

Cette situation comporte des dangers : le Parti manque d'homogénéité, de cohésion — ce qui est fort grave pour une organisation qui doit manœuvrer militairement. Et les adversaires du P.C. pourraient fort bien exercer de l'influence sur une partie de ces troupes, mal enrôlées.

Mais les communistes irakiens (qui profitent de l'expérience acquise par ceux des autres pays) ont décidé de réagir et ils ont pris déjà des mesures qui peuvent être efficaces.

Ils ont d'abord décidé « d'arrêter partiellement le recrutement pendant deux mois ». On continuera le recrutement « parmi les ouvriers des grandes entreprises et la paysannerie pauvre » ; on l'accentuera même. Mais on cessera provisoirement

rement de recruter « des représentants des autres couches de la population ».

Cette décision pourrait laisser croire que le P.C. irakien est aussi peu « prolétarien » que possible, et les auteurs de la résolution essaient de prévenir ou de repousser cette accusation. Mais ils n'y parviennent guère.

« Les rangs de notre Parti, ont-ils écrit, ne sont nullement submergés par les éléments petit-bourgeois : les ouvriers, les paysans, les travailleurs en général occupent une grande place dans notre Parti. » [Une grande place, cela ne veut pas dire la majorité.] « Le recrutement prioritaire des ouvriers des grandes entreprises et des paysans pauvres améliorera la composition sociale de notre Parti. » [C'est donc qu'elle n'est pas bonne.]

Cette mesure va permettre au Parti de poursuivre une œuvre d'éducation intérieure et « tout d'abord d'y élever le niveau de la conscience de classe », en même temps que de faire accepter et respecter par tous les conceptions fondamentales du P.C. en matière d'organisation : critique et autocritique (pour « éliminer les fautes et les insuffisances »), centralisme démocratique (principe « qui n'admet pas l'affaiblissement de la direction centralisée dans le Parti ou dans ses organisations »), direction collective, fidélité absolue à la politique du Parti, etc. Pour cela, des mesures concrètes ont été arrêtées : « séminaires hebdomadaires à l'échelle de tout le Parti, dans chaque cellule, dans chaque comité; l'organisation de cours (d'une semaine ou d'une décade) pour les membres des comités du Parti ainsi que les secrétaires des cellules, ouvriers et paysans surtout; le renforcement des comités ». Ainsi pourra-t-on envisager « le renforcement de l'appareil, la promotion de nouveaux cadres ». Ainsi pourra-t-on également porter « des coups nouveaux aux conceptions opportunistes ».

Le besoin s'avère en effet de « lutter résolument contre toutes tendances et conceptions méconnaissant la portée de l'éducation politique et faisant la propagande, on ne sait pourquoi, de l'apolitisme et de l'empirisme. Quiconque pense que maintenant, après la victoire de la révolution, nous n'avons plus besoin de prêter une attention sérieuse à l'éducation du Parti se trompe ».

Si, en effet, il existe dans le Parti des militants qui croient que le Parti doit jouer le jeu du nouveau régime, être un parti comme les autres, c'est que leur formation communiste laisse sérieusement à désirer, et qu'il importe, ou de les éduquer, ou de les écarter des rangs du Parti. On peut s'attendre à des épurations (vraisemblablement discrètes).

Ces décisions draconiennes comportent un danger pour le P.C. irakien. Il a besoin, la résolution du C.C. le reconnaît, « de la confiance grandissante des masses », de leur appui, et pas seulement de ceux « des ouvriers des grandes entreprises et des paysans pauvres, mais aussi de tous les ouvriers » [on remarquera cette division des ouvriers en deux catégories] « et des paysans, des étudiants et des intellectuels, des employés et des artisans, de tous les hommes et de toutes les femmes honnêtes de l'Irak ».

Arrêter le recrutement dans ces couches de la population — et c'est une décision qui ne peut pas ne pas être connue — c'est accomplir un geste d'hostilité à leur égard, c'est marquer qu'il n'y a pas de place pour elles dans la société communiste. Le P.C. risque donc de se priver d'un appoint qui, en fait, forme le principal de sa force numérique, de sa force de masse. Aussi, le Comité central a-t-il « exigé résolument de ses membres d'élargir les liens avec ces couches,

d'améliorer le travail dans ce secteur, pour expliquer à ces couches que le Parti ne s'est pas détourné et ne se détournera jamais d'elles, qu'il s'en est au contraire rapproché ».

Ces acrobaties « dialectiques » sont assurément plus aisées par écrit que dans la pratique.

ITALIE

LE P.C.I. PAYE POUR LE P.S.I...

Le 8 mai 1959, la fédération des jeunesses communistes italiennes (F.G.C.I.) s'est offerte à couvrir la majeure partie des dépenses de la délégation des jeunesses socialistes italiennes pour participer au festival mondial de la jeunesse à Vienne.

Cette offre a été faite avant même que la direction du P.S.I. eût statué sur la participation de la fédération des jeunesses socialistes à ces festivités. Elle a été faite précisément pour annuler d'avance l'éventuel argument de frais trop élevés.

La F.G.C.I. spécifie par ailleurs que son offre reste valable même si la direction du P.S.I. se prononçait contre une représentation officielle à Vienne : en ce cas, les jeunesses communistes assumeront la participation individuelle de jeunes socialistes au festival.

Il va sans dire que les fonds dont la F.G.C.I. dispose si généreusement sont ceux-là mêmes de la direction du P.C.I.

LES EFFECTIFS DU P.C.I. EN 1959.

Depuis deux ans, le P.C.I. a fait un effort considérable pour combler les pertes de militants qu'il avait subies après les événements de Hongrie. 1959 devait être l'année du retour du P.C.I. au chiffre de plus de 2.000.000 d'inscrits, et ce résultat devait être annoncé spectaculairement le 1^{er} mai. Les quatre premiers mois de l'année ont donc vu forcée réunions fédérales et sessions spéciales des cellules.

Or, le 1^{er} mai 1959, le nombre de cartes distribuées et payées par les sections et fédérations ne s'élevait qu'à 1.645.865 — et encore dans ce chiffre étaient même comprises les cartes payées par les fédérations mais non encore payées par des militants. Bref, il s'agit d'un maximum; 150.000 cartes ont été retirées par les fédérations sans avoir encore été distribuées. Par ailleurs, parmi ces quelque 1.646.000 inscrits figurent environ 100.000 « nouveaux ». Ainsi, par rapport à 1958, la masse des militants oscille autour d'un million et demi.

Compte tenu qu'à la mort de Staline, le P.C.I. avait 2.093.000 inscrits, il est donc licite d'affirmer que le Parti ne parvient pas à se remettre des révélations et réalisations de Khrouchtchev. Cette stagnation est d'autant plus intéressante que le P.C.I. a fait de notables efforts de réorganisation en 1958.

La direction du P.C.I. avait assigné comme tâche à la F.G.C.I. (Federazione giovanile comunista italiana = jeunesses) de grouper au début de 1959 500.000 inscrits (y compris les jeunes filles de l'A.R.I. — Associazione ragazze italiane — et de l'U.D.I. — Unione donne italiane). Or, au 1^{er} avril 1959, selon ses propres aveux, la F.G.C.I. ne groupe qu'environ 150.000 jeunes dont environ 60.000 jeunes filles. Ainsi, le niveau de 1958 (167.000) semble même ne pas devoir être atteint. Il est à signaler que l'action de la F.G.C.I. rencontre la plus grande résistance parmi la jeunesse de l'Italie centrale et méridionale.